

Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Veysel Kutay, Hasan Ekim, Cevat Yakut

Özet:

Amaç: Konjenital kardiyak defekti olup erişkin yaşa ulaşmış hastalarda hem tıbbi hem de cerrahi yaklaşım özellik ve önem arz etmektedir. Perioperatif risk faktörleri ve cerrahi sonrası erken ve orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla konjenital intrakardiyak defekt onarımı yapılan erişkin ve pediatrik yaş grupları karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Aralık 1999 ile Ocak 2004 tarihleri arasında toplam 77 olgu konjenital intrakardiyak defekt nedeniyle opere edilmiş olup erişkin ve pediatrik yaş grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Grup 1, 18 yaş üzeri 33 olgu (28 ± 6 yıl, 18-49), Grup 2 ise 16 yaş altı 44 olgu (6.7 ± 3.2 yıl, 2-15) içermektedir. Her iki grupta 15 TOF (2, 13, sırasıyla), 26 VSD (5, 21), 22 sekundum ASD (17, 5), 3 parsiyel pulmoner venöz dönüş anomali (PPVA, 3, 0), 3 primum ASD (1, 2), 6 pulmoner stenoz (PS, 4, 2), 1 subvalvuler aortik diskret membran (0, 1) ve 1 Ebstein anomali (1, 0) bulunmaktaydı.

Bulgular: Toplam hastane mortalitesi 1 olgu (Grup 1; Ebstein anomali) ile %1.3'dür. Ortalama takip süresi Grup 1 için 23 ay, Grup 2 için 19 ay olup, atriyoventriküler ritm problemi her iki grupta en sık görülen postoperatif erken dönem komplikasyondur. Atriyoventriküler tam blok, TOF onarımı yapılan 3 olguda (%20, 1 ve 2, sırasıyla) ve VSD onarımı yapılan 3 olguda (%11, 1 ve 2 sırasıyla) görülmüştür. Ekokardiyografi kontrollerinde, TOF onarımı yapılan 2 olguda (%13, 0 ve 2) ve VSD onarımı yapılan 3 olguda (%11, 1 ve 2) reoperasyon ihtiyacı gerektirmeyen rezidü defekt, yine TOF onarımı yapılan 3 olguda (%20, 1 ve 2) hafif-orta şiddette pulmoner yetersizlik tespit edilmiştir. Her iki gruptaki diğer hastaların hiçbirinde ek morbidite görülmemiş olup, en son takiplerinde fonksiyonel kapasiteleri Grup 1 hastalarının %87'si, Grup 2 hastalarının %83'ü New York Heart Association (NYHA) Klas I olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Sınırlı sayıdaki bu çalışmamızda görüleceği üzere, ventriküler septal defektin eşlik etmediği intrakardiyak defektler, verdikleri semptomların şiddeti ile korele olarak erişkin yaşa kadar ihmal edilmektedir ancak cerrahi sonuçları, gerek morbidite ve mortalite düşüklüğü yönünden gerekse fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesini yükseltmesi bakımından pediatrik yaş grubundan farklı değildir.

Anahtar kelimeler: Konjenital, erişkin, atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt.

Tam 50 yıl önce Dr. John Gibbon'ın kalp akciğer makinasını kullanarak 18 yaşındaki genç bir kızda atriyal septal defekti primer olarak başarı ile kapatması, açık kalp cerrahisinin en önemli dönüm noktasıdır (1). O tarihten bu yana konjenital kardiyak defekt cerrahisinde büyük mesafe alınmasına rağmen, günümüzde konjenital kardiyak malformasyonu olup erişkin yaşa ulaşmış hasta gruplarının tıbbi ve cerrahi tedavisindeki gecikmeye bağlı ciddi bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunların başında myokard, pulmoner vasküler yatak, kalp kapak ve ileti sistemindeki fizyopatolojik değişimler gelmektedir. Konjenital kardiyak malformasyonu olup erişkin yaşa ulaşmış ve kalp yetmezliği gelişme ihtimali olan hastalar 3 gruba ayrılabilir (2). 1. grup kronik siyanoz, volüm yükü ve diğer hemodinamik anomalilere bağlı kalp yetersizliği gelişen hastalar, 2. grup çıkış yolu obstruksiyonuna sekonder gelişen düşük kardiyak debiye bağlı kalp yetersizliği gelişen hastalar, 3. grup mevcut konjenital

malformasyon üzerine eklenen akkiz kardiyak hastalığa bağlı kalp yetersizliği gelişen hastalardır. Kalp yetmezliği semptomları başlayıp tedavi edilmeyen erişkin hastalarda 5 yıllık yaşam beklentisi %50'ye kadar düşmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı konjenital kardiyak defekt tanısı konulan erişkin yaş grubu hastalarda kronik fizyopatolojik değişikliklere bağlı olarak perioperatif morbidite ve mortalite oranı, uzun yaşam beklentisi, fonksiyonel kapasite artışı gibi prognozu etkileyen faktörler sorgulanabilir. Bu amaçla kliniğimizde konjestif kalp yetmezliği gelişmeden opere edilen yetişkin yaş grubu hastalarla, pediatrik yaş grubunda opere edilen hastalar perioperatif morbidite ve postoperatif erken-orta dönem verileri yönünden karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Aralık 1999 ile Ocak 2004 tarihleri arasında konjenital kardiyak malformasyon tanısı konularak cerrahi onarım yapılan 77 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Opere edilen olgular 18 yaş altı ve üstü olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Grup 1; 18 yaş üzeri 33 olguyu kapsarken, Grup 2; 16 yaş altı 44 olguyu içermektedir. Her iki grubun demografik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Veysel Kutay
YYÜ Araştırma Hastanesi, KVC kliniği, Van

Tablo I: Gruplar arası yaş, cinsiyet, fonksiyonel kapasite ve kardiyak anomali dağılımı

	Grup 1 n=33	Grup 2 n=44
Yaş (yıl)	28 ± 6 (18-49)	6.7 ± 3.2 (2-15)
Cinsiyet (E/K)	15 / 18	25 / 19
NYHA Klas	2.1 ± 0.3	2.3 ± 0.5
Sekundum ASD	17	5
Primum ASD	1	2
PPVDA	3	-
VSD	5	21
TOF	2	13
PS	4	2
Ebstein anomalisi	1	-
Subaortik diskret membran	-	1

ASD: Atriyal septal defekt, PPVDA: Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi, PS: Pulmoner stenoz, TOF: Fallot tetralojisi, VSD: Ventriküler septal defekt, NYHA: New york heart association

Tablo II: İntraoperatif veriler ve her iki grupta TOF ve VSD' li olgularda gelişen erken dönem komplikasyonlar ve oranları görülmektedir.

	Grup 1	Grup 2	p değeri
AKKZ (dk)	32 ± 9	58 ± 11	<0.01
KPBZ (dk)	51 ± 14	75 ± 21	<0.01
İnotrop ihtiyacı	2	5	>0.05
Kanama revizyonu	1	-	>0.05
Sistemik enfeksiyon	1	1	>0.05
Re-operasyon	1	-	>0.05
AV- blok	2	4	>0.05
VSD patch kaçağı	1	4	>0.05
Pulmoner kapak regürjitasyonu	1	2	>0.05

AKKZ: Aortik kros klemp zamanı, AV: Atriyovenriküler, KPBZ: Kardiyopulmoner bypass zamanı.

yapısı ve opere edilme nedeni olan kardiyak malformasyonları Tablo 1’de görülmektedir. Çalışmaya patent duktus arteriyosus ve aort koarktasyonu nedeniyle opere edilen olgular dahil edilmemiştir.

Hemodinamik profil ve cerrahi endikasyon tayini:

Preoperatif hasta semptomlarını erişkinlerde daha çok efor dispnesi ve çarpıntı oluştururken, pediatrik grupta ise gelişme geriliği, siyanoz, sık akciğer enfeksiyonu ve çabuk yorulma semptomları mevcuttu. Olguların tamamında tanı transtorasik ekokardiyografi ile teyit edilmekle birlikte her iki gruptaki Fallot tetralojili ve pulmoner stenozlu olgulara kardiyak kateterizasyon, 35 yaş üzeri hastalara ek olarak koroner anjiyografi yapılmıştır.

Atriyal septal defektli hastaların transtorasik ekokardiyografi ile tespit edilen preoperatif ortalama sistolik pulmoner arter basınçları (mPAB)= 40 ± 5 mmHg, Qp/Qs oranları ≥ 2.0 , VSD’li hastaların mPAB= 55 ± 8 mmHg, Qp/Qs >1.8 idi. Fallot tetralojili olgularda her iki grupta sağ ventrikül çıkış yolu gradiyent ortalaması 65 mmHg (55-90) olup, ana pulmoner arter dalları total korreksiyona uygun kalibrasyonlu (McGoon indeksi ≥ 2) ve aort dekstrapozisyon oranı ≤ 50 olarak kaydedilmiştir. VSD tipi; Fallot grubunda bir olguda subaortik yapıda (pediatrik grupta), diğerlerinin tamamı tipik malalignmentli perimembranöz lokalizasyonlu, pür VSD’li olguların biri hariç (inlet tip; pediatrik grup) tamamı perimembranöz yapıda idi.

Cerrahi teknik:

Olguların tümüne medyan sternotomi sonrası asandan aortik arteriyel, bikaval venöz kanülasyon uygulandı. Antegrad izotermik kan kardiyoplejisi ve sistemik hipotermi (30°C) kullanıldı. Sekundum atriyal septal defektli olgularda defekt genellikle primer olarak kapatıldı, parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalili olgularda ise dakron yama kullanılarak onarıldı.

Her iki grupta perimembranöz ventriküler septal defekt sağ atriyal yolla, triküspid septal leaflet annulusdan ayrıldıktan sonra hepsi pledget destekli tek tek 4/0 polyester sütürler kullanılarak dakron yama ile kapatıldı. Fallot tetralojisinde, ventriküler septal defekt onarımı sınırlı sağ ventrikülotomi ve pulmoner arteriyotomi sonrası infundübüler rezeksiyonu takiben dakron yama kullanılarak kapatıldı. Pulmoner stenoz onarımı tüm olgularda gluteraldehit ile muamele edilmiş otolog perikard yama kullanılarak yapıldı.

İstatistik:

Gruplar arasındaki değişkenler Student-t testi ve ki-kare fischer exact test kullanılarak değerlendirildi. $p < 0.05$ olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Postoperatif erken dönem verileri ve komplikasyonlar:

İntraoperatif veriler Tablo 2’de görülmektedir. Grup 1’de aortik kross klemp ve kardiyopulmoner bypass sürelerinin Grup 2’den daha düşük olmasının nedeni, bu gruptaki atriyal septal defekt sayısının fazla, fallot tetraloji ve ventriküler septal defekt sayısının az olmasıdır. Toplam hastane mortalitesi 1 olgu (Grup 1; Ebstein anomalisi) ile %1.3 dır. Bu olgu postoperatif dönemde gelişen enfektif endokardit ve patch açılması nedeniyle re-opere edilmiş ancak postoperatif dönemde gelişen multiorgan yetmezliği nedeniyle kaybedilmiştir. Atriyal septal defekt ve pulmoner stenoz onarımı yapılan olguların hiçbirinde postoperatif herhangi bir morbidite gözlenmemiştir. Atriyo-ventriküler ritm problemi her iki grupta en sık görülen postoperatif erken dönem komplikasyondur. Fallot tetralojisi komplet onarımı yapılan 3 olguda (%20, 1 ve 2, sırasıyla) ve ventriküler septal defekt onarımı yapılan yine 3 olguda (%11, 1 ve 2, sırasıyla) görülmüştür (Tablo 2). Bu olgulardan biri hariç diğerleri, ventriküler hızları 60 atım/dk’nın üzerinde olması nedeniyle ve senkop, vertigo veya halsizlik şikayetleri olmadığından dolayı kalıcı pacemaker implantasyonuna ihtiyaç duyulmadan takip edilmektedirler. Fallot grubundaki tüm olgulara infundibuler sınırlı kas rezeksiyonunu ve valvotomiyi takiben perikardiyal yama kullanılarak transannular pulmoner arter rekonstruksiyonu yapılmıştır. Gerçekleştirilen rekonstruksiyonun yeterli olup olmadığı, pompa desteği sonrası yapılan ölçümlerde pulmoner transannuler gradiyentin ve sağ-sol ventrikül basınç oranlarının belirgin olarak düştüğü (≤ 0.70) teyit edilerek görülmüştür. Bu grupta erken postoperatif dönemde sağ veya sol kalp yetmezliği bulguları tespit edilen hasta olmamıştır. Kardiyopulmoner bypass çıkışında Grup 1’de toplam 2, Grup 2’de toplam 5 olguda pozitif inotropik desteğe ihtiyaç duyulmuştur.

Postoperatif takip, geç dönem komplikasyonlar ve fonksiyonel kapasite tayini:

Postoperatif ortalama takip süresi Grup 1 için 23 ± 11 ay, Grup 2 için 19 ± 8 ay olup, toplam takip 127 hasta yıldır. Ekokardiyografi kontrollerinde, fallot tetralojisi ve pulmoner stenoz onarımı yapılan olgularda rezidü pulmoner stenoz, ciddi gradiyent tespit edilmemiştir. Ancak fallot grubunda 2 olguda (%13, 0 ve 2) ve VSD onarımı yapılan 3 olguda (%11, 1 ve 2) re-operasyon ihtiyacı gerektirmeyen rezidü defekt, yine fallot tetralojisi onarımı yapılan 3 olguda (%20, 1 ve 2) sağ ventrikül fonksiyon bozukluğuna yol açmayan hafif-orta şiddette pulmoner yetersizlik tespit edilmiştir (Tablo 2). Her iki gruptaki diğer hastaların hiçbirinde ek morbidite

Grafik 1. Preoperatif ve postoperatif newyork heart association (NYHA) fonksiyonel kapasite dağılımı.

görülmemiş olup, en son takiplerinde fonksiyonel kapasiteleri Grup 1 hastalarının %87'si, Grup 2 hastalarının %83'ü newyork heart association (NYHA) Klas I olarak tespit edilmiştir.

Tartışma

Konjenital kalp hastalıklarının medikal tedavilerde ilerleme ve palyatif operasyonlarda artma nedeniyle yetişkin yaş grubunda görülme sıklığı artmıştır. Konjenital kalp defektlerinden patent duktus arteriosus hariç diğerleri operasyondan sonra bile problemlere neden olabileceğinden ömür boyu takip gerektirir.

Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde en sık görülen anomalilerden biri olan Fallot tetralojisi aslında sağ ventrikül infundibulumun veya konusun hipoplazisi sonucu ortaya çıkan bir monolojidir [3]. Normalde posteroinferior ve sağa doğru ilerlemesi gereken infundibuler septum, Fallot tetralojisinde anterosuperior ve sola doğru pozisyonda kalarak sağ ventrikül çıkış yolu obstruksiyonuna ve ventriküler septal defekte oluşumuna neden olmaktadır. Fallot tetralojili olguların yaklaşık %70'i hayatın ilk yılında ciddi hipoksi nedeniyle operasyona ihtiyaç duymaktadırlar ve bunların yaklaşık %30-40'ı tedavi edilmediği takdirde ölmektedir (3). Blalock ve Taussig, 1944 yılında subklaviyan arteri pulmoner artere ağızlaştırarak geliştirdikleri şant operasyonu ile TOF palyatif tedavi dönemini başlatmışlardır (4). Fallot tetralojisi ilk başarılı total korreksiyonu, Lillehei ve arkadaşları tarafından, 1954 yılında anne ve çocuk arasında çapraz sirkulasyon yöntemi (kalp akciğer makinesi olmaksızın) kullanılarak gerçekleştirilmiştir (5). Bu gelişmeyi, Kirklin ve arkadaşlarının, oksijenatör kullanarak geliştirdikleri ilk başarılı

cerrahi seri izlemiştir (6). Palyatif aortapulmoner şant veya total korreksiyon operasyon seçimi ve zamanlama konusunda değişik görüşler olmakla birlikte, günümüzde ilk bir yıl içerisinde gerçekleştirilen başarılı total korreksiyon serileri bildirilmektedir (7,8). Bizim çalışma grubumuzda ki total korreksiyon uyguladığımız Fallot tetralojili olguların (grup 2) yaş ortalaması 5 ± 2 yıl olup, yalnızca 2 olguya daha önce modifiye Blalock aortapulmoner şant uygulanmıştı. Bu olgular gelişme geriliği, hipoksik ataklar ve klasik siyanoz belirtileri göstermekle birlikte, pulmoner arter kapiller yatak gelişimi ve sol ventrikül yapısı total korreksiyona uygun görülmüştür.

Opere edilmeyen Fallot tetralojili hastaların ise ancak %2'si 40'lı yaşlara ulaşabilir (9,10). Opere edilmemiş olgularda zamanla kalp ve diğer organlara uzun süreli siyanozun etkileri ile ilgili sorunlarla karşılaşılır. Sağ ventrikül hipertrofisi, polisitemi, koagülasyon defektleri ve aşırı bronşiyal kollateraller gelişir. Kanama ve nörolojik komplikasyonlar yetişkinlerde çocuklara göre daha çok rastlanır. Uzun süreli basınç yükü ve kronik hipoksi nedeniyle myokardın mekanik ve elektriksel fonksiyonlarında anormallikler ve kalp yetmezliği oluşur (11). Opere ettiğimiz siyanotik Fallot tetralojili olgularda belirgin olarak polisitemi (htc >%52) mevcuttu. Yetişkin yaş grubundaki Fallot tetralojili olgularda aşırı sağ ventrikül hipertrofisi ve endokardiyal fibrozis birlikte dir. Transannular yama onarımı yapıldığında pulmoner regürjitasyonla karşılaşılabilir. Hafif ve orta derecede pulmoner regürjitasyon genellikle iyi tolere edilir. Hatta ciddi pulmoner regürjitasyonlar bile 20 yılı aşkın sürelerde bile iyi tolere edilmiştir (10). Serimizdeki tüm hastalarda transannular perikardiyal yama kullanıldı. Ancak, hiçbir olgumuzda ciddi pulmoner regürjitasyonla

karşılaşılmadı. Her iki grupta toplam 3 olguda (%20) hafif veya orta derecede pulmoner yetersizlik gelişti. Postoperatif pulmoner kapak yetmezliğine neden olabileceğini düşünerek yetişkin TOF'luların operasyonunda rutin olarak biyoprotez kapakla pulmoner kapak replasmanı önerilmiştir (12). Serimizde pulmoner kapak replasmanı yapılmamıştır. Ayrıca uzun bir süre sonra gelişmesi olası bir nedenle kapak replasmanı yapmaktansa gerektiğinde replasmanın yapılmasının uygun olacağını kanısındayız.

Opere edilmeyen ventriküler septal defektli hastalarda ASD'lilerden farklı olarak daha küçük yaşlarda pulmoner hipertansiyon ve pulmoner vasküler obstruktif hastalık gelişebilir. Eğer cerrahi onarım yapılmazsa konjestif kalp yetmezliği gelişebilir. Ayrıca, pulmoner vasküler hastalığın gelişmesiyle sağ ventrikül disfonksiyonu da oluşacaktır. Gelişen biventriküler disfonksiyon ventriküler aritmilere, senkopa ve ani ölüme neden olabilir. Çalışma grubumuzda erişkin yaş grubunda izole VSD nedeniyle opere ettiğimiz olgularda belirgin sağ ventrikül yüklenme bulguları ve ortaları derecede pulmoner hipertansiyon mevcuttu.

Kalpdeki cerrahi insizyon yerleri ile atriyal ve ventriküler dilatasyon iletim bozukluğu ve bradiaritmilere neden olabilir. İletim bozuklukları, pulmoner hipertansiyon ve pulmoner damar direncinde artma senkopa ve ani ölümlere neden olabilir (13,14). Ventriküler septal defekt kapatılırken ventriküler septumdan dikişlerin geçilmesi esnasında AV düğüm hasarlanırsa kalp bloku oluşabilir. Bu blok oluşumu genellikle cerrahi takiben görülür ise de cerrahi onarımdan yıllar sonra bile oluşabilir (15). Bizim serimizde ventriküler septal defekt onarımı yapılan toplam 41 olgudan 6'sında (%14) postoperatif AV blok gelişmiştir. Bradikardiye bağlı semptom ve şikayet gözlenmeyen, pacemaker implante edilmemiş 5 olgu sık poliklinik kontrolleri ile yakın takip edilmektedirler.

Opere edilmeyen atriyal septal defektli hastalarda zamanla atriyal aritmi sıklığı artar ve 40 yaşından sonra %40'lara ulaşır (16). Sağ atriyal dilatasyon ve sonunda yükselen sağ atriyal basınç atriyal fibrilasyona (AF) neden olan intra-atrilyal elektriksel değişikliklerdir. Atriyal aritmiler için risk faktörleri: preoperatif atriyal aritmi olması, 40 yaşın üzerinde onarım yapılması ve ortalama pulmoner arter basıncının yüksekliğidir (17).

Çalışmamızda görüldüğü gibi, VSD'nin eşlik etmediği intrakardiyak defektler, verdikleri semptomların şiddeti ile korele olarak erişkin yaşa kadar ihmal edilmektedir. Ancak cerrahi sonuçları, gerek morbidite ve mortalite düşüklüğü yönünden gerekse fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesini yükseltmesi bakımından pediatrik yaş grubundan farklıdır.

Early and Midterm Results of Surgical Management for Congenital Intracardiac Defects in Adults

Abstract:

Aim: Increasing number of patients with congenital cardiac disease reaching adulthood face both medical and surgical difficulties. In order to identify perioperative risk factors and benefit from surgery, we have retrospectively analysed and compared the early and midterm results of surgical correction of congenital intracardiac defects in adult and pediatric age patients.

Methods: Seventy-seven patients which had been operated for congenital intracardiac defects in our clinic between December 1999 and January 2004 were divided into two groups on the basis of ages. Group 1 contains 33 pts over 18 years of age (mean, 28 ± 6 years, range 18-49) and Group 2 contains 44 pts under 16 years of age (mean, 6.7 ± 3.2 years, range 2-15). Group 1 and 2 include complete surgical corrections of 15 pts (2 and 13, respectively) with TOF, 26 pts (5 and 21) with VSD, 22 patients (17 and 5) with secundum ASD, 3 pts (3 and 0) with PPVR, 3 pts (1 and 2) with primum ASD, 6 pts (4 and 2) with PS, 1 pt with subvalvular aortic dyscrete membran (0 and 1) and 1 pt (1 and 0) with Ebstein's anomaly.

Results: There were only one hospital deaths (1.3%) in group 1, in patient with Ebstein's anomaly. The mean follow-up period were 23 months for group 1 and 19 months for group 2. Atrioventricular rhythm disturbances are the most seen complication which were seen at early postoperative period in both of groups. AV complete block was seen in 3 pts with TOF (20%, 1 and 2) and 3 patients with VSD (11%, 1 and 2) in group 1 and 2, respectively. Echocardiography has shown mild/moderate pulmonary insufficiency in 3 pts with TOF (20%, 1 and 2), mild residual septal defect in 3 pts with VSD (11%, 1 and 2) and 2 pts with TOF (13%, 0 and 2) in which reoperation has not been required. Complete surgical cure without any complications was achieved in all of patients of both groups with all types of ASD and PS. In the latest follow-up, 28 pts (87%) and 36 pts (83%) were in NYHA functional class I in group 1 and 2, respectively.

Conclusions: The early and midterm results of our limited series showed that the overall survival and benefit of the complete surgical repair such as significant functional improvement at this age are quite acceptable as well as pediatric population.

Key words: Congenital, adult, atrial septal defect, ventricular septal defect.

Kaynaklar

1. Pastuszko P, Edie RN, John H, Gibbon, Jr., the inventor of the first successful heart-lung machine. J Card Surg;19:65-73,2004.
2. Davis SF, Graham TP. Congenital heart disease in adults: management of advanced heart failure. Prog Ped Cardiol;17:91-9,2003.
3. Castenada AR: Tetralogy of Fallot, In: Cardiac surgery of the neonate and infant. Edited by Castenada, AR,

- Jonas RA, Mayer J, Hanley F. Philadelphia, Saunders, 1994, pp:215-35
4. Blalock A, Taussig HB. The surgical treatment of malformations of the heart in which there is pulmonary stenosis or pulmonary atresia. *JAMA*;128:189-94,1945.
 5. Lillehei CW. Direct vision intracardial surgical correlation of the tetralogy of Fallot, pentalogy of Fallot and pulmonary atresia defects: Report of the first ten cases. *Ann Surg*;142:418-28,1955.
 6. Kirklin JW, Ellis FH, McGoon DC. Surgical treatment for the tetralogy of Fallot by open intracardiac repair. *J Thorac Surg*;37:22-32,1959.
 7. Caspi J, Zalstein E, Zucker N, et al. Surgical management of tetralogy of Fallot in the first year of life. *Ann Thorac Surg*;68:1344-9,1999.
 8. Castenada AR. Classical repair of tetralogy of Fallot: Timing, technique and results. *Semin Thorac Cardiovasc Surg*;2:70-82,1990.
 9. Kirklin JW, Barratt-Boyes BG. Cardiac surgery: Morphology, diagnostic criteria, natural history, techniques, results, and indications, 2 nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1993.
 10. Atik FA, Atik E, Cunha CR, et al. Long term results of correction of tetralogy of Fallot in adulthood. *Eur J Cardiothorac Surg*;25:250-255,2004.
 11. Gatzoulis MA, Balaji S, Webber SA, et al. Risk factors for arrhythmia and sudden cardiac death late after repair of tetralogy of Fallot: A multicenter study. *Lancet*;356:975-981,2000.
 12. Dişçigil B, Dearani JA, Fuga FJ, et al. Late pulmonary valve replacement after repair of tetralogy of Fallot. *J Thorac Cardiovasc Surg*;121:344-351,2001.
 13. Daniels CJ and Chan DP. Evaluation of syncope in adult congenital heart disease. *Progress in Pediatric Cardiology*;13:83-90,2001.
 14. Silka MJ, Hardy BG, Menashe VD, Morris CD. A population based prospective evaluation of risk of sudden cardiac death after operation for common congenital heart defects. *J Am Coll Cardiol*;32:245-251,1998.
 15. Moller JH, Patton C, Varco RL, et al. Late results (30 to 35 years) after operative closure of isolated ventricular septal defect from 1954 to 1960. *Am J Cardiol*;68:1491-1497,1991.
 16. Murphy JG, Gersh BJ, McGoon MD, et al. Long-term outcome after surgical repair of isolated atrial septal defect. *N Engl J Med*;323:1645-1650,1990.
 17. Therrien J and Webb G. Clinical update on adults with congenital heart disease. *Lancet*;362:1305-1313,2003.

Hodgkin Hastalarında Beta-2 Mikroglobülinin Diğer Prognostik Belirleyicilerle Karşılaştırılması

Cengiz Demir, İmdat Dilek, Yusuf Üstün

Özet:

Amaç: Hodgkin hastalarında (HH) Beta-2 mikroglobülinin ($\beta_2\mu$) diğer prognostik belirleyiciler olan laktat dehidrogenaz (LDH), serum albümini, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ile karşılaştırılması.

Yöntem: Çalışmaya 34 HH (20E, 14K) ve kontrol grubu 19 (10E, 9K) sağlıklı birey alındı. Hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrası iki kez ve kontrol grubunda bir kez LDH, ESR, serum albümini ve $\beta_2\mu$ ölçümü yapıldı. Ölçülen bu parametreler aralarında istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun yaş ortalamaları sırasıyla 35.0 ± 14.7 ve 36.6 ± 10.0 idi. Hastalarımızın 15'i (%44.2) erken evrede (Evre I-II), 19'u (%55.8) ileri evredeydi (Evre III-IV). Hastalarımızın tedavi öncesi ölçülen LDH seviyesi (U/L) (500.6 ± 235.3) tedavi sonrası (262.0 ± 92.7) ve kontrol grubuna (299.3 ± 93.2) göre anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla, $p<0.001$, $p=0.001$). Olgularımızın tedavi öncesindeki $\beta_2\mu$ değeri (mg/L) (9.3 ± 9.9) tedavi sonrası (2.2 ± 1.5) ve kontrol grubuna (1.3 ± 0.2) göre anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla, $p<0.001$, $p=0.001$). Tedavi öncesi serum albümin değeri (g/dl) (3.3 ± 0.7), tedavi sonrası (3.9 ± 0.3) ve kontrol grubuna (4.2 ± 0.3) göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (sırasıyla, $p<0.001$, $p<0.001$). Tedavi öncesi ESR değeri (mm/sa) (51.6 ± 19.7), tedavi sonrası (24.2 ± 11.8) ve kontrol grubuna (6.3 ± 3.6) göre anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla, $p<0.001$, $p<0.001$).

Sonuç: Bu hasta grubunda az çalışılmış olan $\beta_2\mu$ 'in en az serum LDH, serum albümini ve ESR kadar tümör yükünü belirlemede etkin olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Beta-2 mikroglobülin, hodgkin hastalığı, LDH, ESR, albümin

Hodgkin hastalarında prognozu belirlemede laktat dehidrogenaz (LDH), ileri evre, erkek cinsiyet, ileri yaş, alt tip, B semptomları, büyük kitle, tutulan nodal bölge sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), anemi, lökositoz, lenfopeni, düşük serum albümini, masif splenik tutulum, kemik iliği tutulumu ve inguinal tutulum kullanılan kriterler arasındadır (1). Bunun yanında apoptotik index, serum $\beta_2\mu$ ve doku eosinofilisi gibi prognostik kriterler de bildirilmiştir (2). $\beta_2\mu$ 'in Hodgkin hastalığındaki (HH) değeri ile ilgili seyrekeri bulunmamaktadır.

Bu çalışmadaki amaç, HH'lerinde hastalığın yaygınlığını ve prognozu belirlemede LDH, serum albümini ve ESR'nın yanında daha az bilinen $\beta_2\mu$ 'in değerini ortaya koymak ve ilave olarak hasta grubumuzun bazı epidemiyolojik özelliklerini vurgulamaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Kliniğinde, Ekim 1999 ile Kasım 2003 tarihleri arasında tanı konularak tedavi edilen 34 HH'sı ve kontrol grubu olarak da 19 sağlıklı birey alındı.

Yazışma Adresi: Cengiz DEMİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (Hematoloji BD), Van

Hastaların histopatolojik sınıflandırılması Rye sınıflamasına göre ve klinik evrelemesi ise Ann Arbor sınıflamasına göre yapıldı. Olgularımızın hepsinde evreleme için fizik muayene, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin ölçümü, akciğer grafisi, toraks ve abdominal bilgisayarlı tomografi (BT), kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi rutin olarak yapıldı. Hastalara 4-8 kür ABVD tedavisi ve altı hastaya ilave olarak RT verildi.

Tanı konan bütün hastalardan tedaviden önce 10 cc. kan alınarak 3000-5000 devirde 5 dakika santrifüj sonrası serumları ayrıştırıldı. Aynı şekilde kontrol grubunun da kanları alınarak serumları ayrıştırıldı. Hastalardan tedavi sonrası ikinci kan örnekleri alınarak serumlar ayrıştırıldı. Serumlar -20 derecede dondurularak çalışılana kadar saklandı.

Çalışma sırasında serumlar derin dondurucudan çıkarılarak oda ısısında 30-60 dakika bekletilerek çözümleri sağlandı. Saklanan serumlardan eş zamanlı olarak LDH, serum albümini ve $\beta_2\mu$ ölçümü yapıldı. ESR değerleri hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez ve kontrol grubunda bir kez çalışıldı.

Serum laktat dehidrogenaz (LDH) ölçümü standardize metoda dayanan ultraviyole yöntemiyle (Roche, İsviçre ticari kiti; Roche-Hitachi Moduler, P800- Japonya cihazı) bakıldı. Serum $\beta_2\mu$ ölçümü iki uçlu kemilüminesan enzim immünometri yöntemiyle

Tablo I: Çalışılan Parametrelerin Gruplarda Elde Edilen Ortalama Değerleri

Parametreler	Tedavi öncesi	Tedavi sonrası	Kontrol Grubu
LDH U/L	500.6±235,3	262.0 ±92,7	299.3 ± 93.2
β2μ mg/L	9.3 ± 9.9	2.2 ± 1.5	1.3 ± 0.2
Albümin g/dl	3.3 ± 0.7	3.9 ± 0.3	4.2 ± 0.3
ESR mm/saat	51.6 ± 19.7	24.2 ±11.8	6.3 ±3.6

LDH: Laktat dehidrogenaz, β2M: Beta 2 Mikroglobulin, ESR:Eritrosit sedimentasyon hızı

Tablo II: Grupların parametreler açısından karşılaştırılması (p değeri)

Gruplar	LDH	B2μ	Albümin	ESR
Tedavi öncesi- Tedavi sonrası	p<0.001	p<0.001	p<0.001	p<0.001
Tedavi öncesi- Kontrol	p=0.001	p=0.001	P<0.001	<0.001
Tedavi sonrası- Kontrol	p=0.167	p=0.015	p=0.004	p<0.001

p<0.05 olanlar anlamlı β2μ: Beta 2 mikroglobulin, ESR: Eritrosit sedimentasyon hızı; LDH: Laktat dehidrogenaz

(DPC firmasının Immulite®, A.B.D. ticari kiti; Immulite® A.B.D. cihazı) bakıldı. Serum albümin ölçümü end-point metodunun kullanıldığı kolorimetrik yöntemle (Albümin plus® Roche İsviçre) ticari kiti; Roche-Hitachi 911 Japonya cihazı) bakıldı. ESR Westergren yöntemi ile ölçüldü.

Serum LDH değeri referans aralığı 90-310 U/L, serum β2μ değeri referans aralığı <2.4 mg/L, serum albümin seviyesi referans aralığı 3.2-4.5 g/dl ve ESR değeri referans aralığı <20 mm/saat kabul edildi.

Hasta grubunun tedavi öncesi ve sonrası değerleri Wilcoxon yöntemiyle karşılaştırıldı. Hastaların tedavi öncesi sonuçları kontrol grubu sonuçlarıyla karşılaştırılması Mann Whitney U yöntemi ile yapıldı. Tedavi sonrası elde edilen sonuçların, kontrol grubu sonuçları ile karşılaştırılması ise Mann Whitney U yöntemi kullanılarak yapıldı. Elde edilen tüm sonuçlar p<0.05 olduğunda istatistiki olarak anlamlı kabul edildi. Ortalamalar ± standart sapma olarak belirtildi.

Bulgular

34 hastanın tedavi sonrası 30'u remisyona girerken 4 hastada remisyon sağlanamadı. Hastalarımızın yaş ortalaması 35.0 ± 14.7 ve kontrol grubunun yaş ortalaması 36.6 ± 10.0 idi. Olguların 20'si erkek (%58.8), 14'ü kadın (%41.2) E/K: (1.4:1) idi. Kontrol grubunun 10'u erkek (%52.6), 9'u kadındı (%47.4). Hastaların yaşa göre bimodal dağılım gösterdiği ve ortalama kardeş sayısının 7.7 olduğu görüldü.

Çalışmamıza katılan 34 hastanın 19'u nodüler sklerozan (NS) (%55.9), 3'ü lenfosit depleted (LD)

(%8,9), 11'i mikst selüler (MS) (%32.3) ve 1'i de lenfosit predominant (LP) (%2.9) alt tipte idi. Hastaların 15'i erken evre (Evre I-II), 19'u ise ileri evre (Evre III-IV) idi.

Yeni tanı konulan olguların tedavi öncesi ve tedavi sonrası ortalama LDH değerleri sırasıyla 500.6 ± 235,3 ve 262,0± 92,7 U/L idi. Kontrol grubunun ortalama LDH değeri ise 299.3 ± 93.2 idi. Hasta grubunun tedavi öncesi LDH değerleri, tedavi sonrası ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001). Tedavi sonrası ile kontrol grubu LDH değerleri arasındaki fark anlamlı değildi (p=0.761).

Yeni tanı konulan hastaların tedavi öncesi ve sonrası ortalama β2μ değerleri sırasıyla 9,3 ± 9,9 ve 2.2 ± 1.5 (mg/L) idi. Kontrol grubu ortalama β2μ değeri ise 1.3 ± 0.2 (mg/L) idi. Hasta grubunun tedavi öncesi β2μ değerleri tedavi sonrası ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı yüksekti (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001). Tedavi sonrası β2μ değeri oldukça düşmesine rağmen kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksekti (p=0.015). Erken evre ve ileri evre hastalarımızın β2μ değerleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0689).

Tedavi öncesi, tedavi sonrası ve kontrol gruplarında ortalama serum albümin değerleri sırasıyla 3.3 ± 0.7, 3.9 ± 0.3 ve 4.2 ± 0.3 g/dl idi. Tedavi öncesi albümin değerleri, tedavi sonrası ve kontrol grupları ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla, p<0.001, p<0.001). Tedavi sonrası grup ile kontrol grubu serum albümin değerleri arasındaki fark anlamlı bulundu (p=0.004).

Tedavi öncesi, sonrası ve kontrol gruplarında ortalama ESR değerleri sırasıyla 51.6 ± 19.7 , 24.2 ± 11.8 ve 6.3 ± 3.6 mm /saat idi. Tedavi öncesi ESR değerleri, tedavi sonrası ve kontrol grubu ESR değerleri karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla, $p<0.001$, $p<0.001$). Tedavi sonrası grup ile kontrol grubu karşılaştırıldığında fark tedavi sonrası grup lehine yüksek bulundu ($p<0.001$). Gruplardan elde edilen sonuçların ortalama değerleri ve birbirleriyle karşılaştırılmaları sırasıyla tablo 1 ve tablo 2 de özetlenmiştir.

Tartışma

HH'nın yaşla dağılımı bimodal bir özellik göstermektedir. İlk birikim üçüncü dekatta ve ikinci birikim ise 50 yaş üzeridir (1). Hodgkin hastalığında erkek / kadın oranı 1.4:1 olarak bildirilmektedir (1). Ülkemizde de bu oran benzerdir (3,4). Gelişmiş ülkelerde HH'nın genç yaşlarda, anne eğitimi yüksek olanlarda ve kardeş sayısı az olanlarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir (1). Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu durum görülmemektedir. Olgularımızdaki erkek/kadın oranı (1.4:1) ve dağılımı bimodal idi. Hastalarımızın çoğunluğu üçüncü dekatta, ikinci çoğunluk ise beşinci dekatta idi. Hastalarımızın ortalama kardeş sayısı 7.7 olup bu gelişmiş ülkelerdeki hastaların kardeş sayısından oldukça yüksek bir orandı.

Hodgkin lenfoma vakalarının histolojik subtipi göre yüzde dağılımı en sık olarak NS (%63-74) ve MS (%17-26) olarak bildirilmektedir (2). Ülkemizden bildirilen HH serilerinde ise en sık MS %36-50 ve NS %11-41 subtipleri olduğu bildirilmektedir (3,5). Ülkemizdeki oranların aksine çalışmamızda NS (%55.9) subtipi en sık olarak görüldü. İkinci sıklıkta ise MS (%32.3) alt tipi bulundu.

Hodgkin hastalarının tanı sırasında çoğunlukla erken evrede (%70) olduğu bildirilirken, çalışmamızdaki hastaların çoğunluğunu ileri evre (%56) hastalığı olanlar oluşturmaktaydı (2,6). Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada ise olguların çoğunun ileri evre (%60) olduğu belirlenmiş (4). Bu bulgular ülkemizde bu hastaların geç tanı aldığını ortaya koymaktadır.

Prognostik kriter hastalığın olası seyri konusunda bilgi veren ve hasta izleminde de kullanılabilen tanı aşaması veya sonrasındaki ölçümdür (1). Bunlardan $\beta_2\mu$ ve LDH aynı zamanda çeşitli lenfoma tiplerinde de tümör yükü veya tedaviye verilen cevabın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (7). Laktat dehidrogenazın HH'da ve abdominal kanserlerde arttığı iyi bilinmektedir. Aynı şekilde, $\beta_2\mu$ 'in aralıklı ölçümlerinin B hücreli tümörleri izlemede yararlı olduğuna dair sınırlı sayıda çalışma vardır (8-10). Hasenclever ve ark.'nın ileri sürdüğü ve günümüzde en çok kabul gören skorlama sistemine göre ise

HH'da kötü prognostik kriterler <4 gr/dl serum albümini, <10.5 g/dl hemoglobin, erkek cinsiyet, >45 yaş, evre IV hastalık, lökositoz ve lenfopenidir (11). Garcia ve ark.'nın 137 HH'lı hastada yaptığı bir çalışmada yüksek serum LDH'sı, >45 yaş, ileri evre, extranodal tutulum, yüksek serum ALP, yüksek ESR prognostik kriter olarak kullanılmıştır (12). Bu çalışmada aynı zamanda LDH'in objektif, kolay ve yaygın şekilde ölçülebilmesi nedeniyle de iyi bir prognostik kriter olduğu ileri sürülmüştür.

Çalışmamızda olgularımızın tedavi öncesi serum LDH seviyesi tedavi sonrası ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, $p<0.001$, $p=0.001$). Tedavi sonrası grup ile kontrol grubu arasında LDH ortalaması yönünden fark bulunmadı ($p=0.167$).

Literatürde $\beta_2\mu$ 'in NHL'li olgulardaki önemiyle ilgili birkaç çalışma olmakla birlikte HH'larında serum $\beta_2\mu$ ile tedaviye cevap ve tümör yükü arasındaki ilişkiyi açıklayan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Swan ve ark.'nın yaptığı bir çalışmada large-cell lenfomalı hastaların tedavi öncesi $\beta_2\mu$ ve LDH değerlerinin yaşam beklentisi için anlamlı gösterge olduğu, $\beta_2\mu$ seviyesinin tümör kütle ile korele olduğu ve izlemde $\beta_2\mu$ ve LDH'nin kullanılabileceği belirtilmiştir (7).

Hagberg ve arkadaşları NHL ve HH'lı evre III-IV'deki olgularda evre I-II'dekilere göre serum $\beta_2\mu$ değerlerinin daha yüksek olduğunu ve bütün evrelerdeki olgular arasında tedavi öncesi serum $\beta_2\mu$ değeri yüksek olanlarda relapsın daha sık olduğunu bildirmişlerdir (13). Ayrıca bu çalışmada NHL'li hastalarda remisyonda serum $\beta_2\mu$ 'nin normale indiği ve relapsta arttığı, $\beta_2\mu$ 'in tümör kitlesiyle ilişkili olduğu belirtilmiştir. Başka bir çalışmada da serum $\beta_2\mu$ düzeyinin diffüz büyük hücreli lenfomada önemli bir relaps göstergesi olduğu gerekçesiyle tümör skorlama sistemlerine dahil edilmesi önerilmiştir (14). Bununla birlikte Raida ve ark. HH'larında serum $\beta_2\mu$ seviyesini tümör yaygınlığı ile ilişkili bulamadıklarını bildirmişlerdir (15).

Olgularımızdaki $\beta_2\mu$ sonuçlarını değerlendirdiğimizde tedavi öncesi $\beta_2\mu$ düzeyinin, tedavi sonrası ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi. Ancak erken evre ve ileri evre hastalarımızın $\beta_2\mu$ değerleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı ($p=0.689$). Bu da bize $\beta_2\mu$ 'nin HH'larında hastalık aktivitesini yansıtabilecek bir parametre olabileceğini, ancak hastalık yaygınlığını yansıtmadığını düşündürdü. Bu Raida ve arkadaşlarının gözlemini destekler niteliktedir.

Çalışmamızda hastalarımızın tedavi öncesi serum albümin düzeylerinin tedavi sonrası ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu (sırasıyla, $p<0.001$, $p<0.001$) görüldü. Tedavi sonrası albümin düzeyi tedavi öncesine göre anlamlı derecede yükselmesine rağmen kontrol grubuna göre hala

anlamli derecede düřüktü ($p=0.004$). Serum albüminin düřük olması ve bunun tedaviyle düzelme göstermesi daha önceki çalıřmalarda meme, akcięer, NHL ve bazı enfeksiyon hastalıklarında bildirilmiřtir (16-18).

Garcia ve arkadaşlarının yaptıęı çalıřmada yüksek ESR prognostik kriter olarak kullanılmıřtır (12). Benzer olarak çalıřmamızda da hastalarımızın tedavi öncesi ESR düzeyleri tedavi sonrası ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (sırasıyla, $p<0.001$, $p=0.001$).

Sonuç olarak, $\beta_2\mu$ düzeylerinin en az LDH, ESR ve serum albümini kadar bu hasta grubunda hastalık aktivitesini yansıtmada deęeri olduęu, ancak hastalık yaygınlığını yansıtmayabileceęi sonucuna varıldı.

Teřekkür

Bu çalıřma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arařtırma Fonunca desteklenmiřtir (2002-TF-90 no'lu proje).

Comparison beta-2 Microglobulin and Other Prognostic Factors in Hodgkin's Disease

In this study beta-2 microglobulin ($\beta_2\mu$) compared was with lactat dehydrogenase (LDH), serum albumin, erythrocyte sedimentation rate (ESR) in Hodgkin's disease. Thirty four patients (20 M, 14 F) and 19 (10 M, 9 F) healthy controls were enrolled in this study. In the group of Hodgkin's disease (HD) before and after treatment (two times) and in the control group one time $\beta_2\mu$, LDH, ESR, serum albumin were assayed and compared. Mean age of the HD group was 35.0 ± 14.7 and mean age of the control group was 36.6 ± 10.0 . Fifteen cases (%44.2) of the HD group were in early stage (stage I-II) and 19 cases (%55.8) were in advanced stage (stage III-IV). In the HD group, mean serum LDH level before treatment (500.6 ± 235.3) was significantly higher compared to post treatment (262.0 ± 92.7) and control groups (299.3 ± 93.2) ($p<0.001$, $p=0.001$ respectively). In the HD group mean serum $\beta_2\mu$ level before treatment (9.3 ± 9.9) was significantly higher compared to the post treatment (2.2 ± 1.5) and the control groups (1.3 ± 0.2) ($p<0.001$, $p=0.001$ respectively). Mean serum albumin level before treatment (3.3 ± 0.7) was significantly lower than the post treatment (3.9 ± 0.3) and the control groups (4.2 ± 0.3) ($p<0.001$, $p<0.001$ respectively). Mean serum ESR level before treatment (51.6 ± 19.7) was significantly elevated compared to the post treatment (24.2 ± 11.8) and control groups (6.3 ± 3.6), ($p<0.001$, $p=0.001$ respectively). It is shown that serum $\beta_2\mu$ level may be take place among these parameters as at least effective as others factors for reflecting tumor activity.

Key words: Beta-2 microglobulin, LDH, ESR, albumin, hodgekin's disease

Kaynaklar

1. Diehl V, Mauch PM, Harris NL: Hodgkin's Disease, In: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA eds : Cancer Principles and Practice of Oncology. 6th Ed. Philadelphia, Pa : Lippincott Williams&Wilkins, 2339-2389, 2001.
2. Stein RS: Hodgkin's Disease. In : Lee GR, Foerster J, Lukens J.eds : Wintrobe's Chap 96. Clinical Hematology 10th ed. Egypt, Mass Publishing Co: 2538-2571, 1999.
3. Özdil A, Doęanay L, Demir M, Öz Puyan F, Bilgi S: Detection of Epstein-Barr Virus in Hodgkin's Disease in Trakya Region of Turkey; by in Situ Hybridization. Turk J Haematol 19 (4): 461-464, 2002.
4. Cořkun HŞ, Eser B, Çetin M, Er Ö, Ünal A, Altınbaş M, Karahacıoęlu E, Kaplan B: Hodgkin's Disease : Results of a Single Center in Central Anatolia, Turk J Haematol, 18 (2):117-121, 2001.
5. Kaya H, Erman Z, Gündoędu C, Tekin SB, Gündoędu M: Epstein-Barr Virus in Hodgkin's Disease Patients in Northeast Anatolia. Turk J Haematol 17 (2): 61-65, 2000.
6. Brice P, Bouabdallah R, Moreau P, Divine M, Andre M, Aoudijane M, Fleury J, Anglaret B, Baruchel A, Sensebe L and Colombat P: Prognostic factors for survival after high-dose therapy and autologous stem cell transplantation for patients with relapsing Hodgkin's disease: analysis of 280 patients from the French registry. Bone Marrow Transplant 20 (1): 21-26, 1997.
7. Swan F, Velasquez WS, Tucker S, Redman JR, Rodriguez MA, McLaughlin P, Hagemester FB and Cabanillas F: A New Serologic Staging System For Large-Cell Lymphomas Based on Initial β_2 -Microglobulin and Lactate Dehydrogenase Levels. J Clin Oncol 7 (10):1518-1527, 1989.
8. Johnson AM, Rohlfs EM and Silverman LM: Proteins, In: Burtis, C.A. and Ashwood ER eds: Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd Ed. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders Co; 477-540. 1999.
9. Moss DW and Henderson AR Clinical Enzymology, In: Burtis, C.A. and Ashwood ER eds :Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd Ed. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders Co, 1999, pp: 617-721.
10. Straus DJ: High-Risk Hodgkin's Disease Prognostic Factors, Leuk Lymphoma. 15:Suppl 1: 41-42, 1995.
11. Hasenclever D and Diehl V: A Prognostic Score for Advanced Hodgkin's Disease, N Eng J Med 339 (21):1506-1514, 1998.
12. Garcia R, Hernandez JM, Caballero MD, Gonzalez M, Galende J, del Canizo MC, Vazquez L and San Miguel JF: Serum lactate dehydrogenase level as a prognostic factor in Hodgkin's disease. Br J Cancer 68 (6):1227-1231, 1993.
13. Hagberg H, Killander A. and Simonsson B: Serum β_2 Microglobulin in Malignant Lymphoma. Cancer 51(12):2220-2225, 1983.

14. Hagemester FB, Treatment of relapsed aggressive lymphomas: regimens with and without high-dose therapy and stem cell rescue, *Cancer Chemother Pharmacol.* 49 (Suppl 1): 13-20, 2002.
15. Ráida L, Papajik T, Hlusi A, Faber E, Urbanova R, Heczko M, Jancikova M, Zapletalova J, Komenda S, Indrak K: Importance of determination of serum beta-2 microglobulin levels in patients with Hodgkin's lymphoma. *Vnitr Lek* 48 (2): 91-95, 2002.
16. Pedersen LM and Sorensen PG : Clinical significance of urinary albumin excretion in patients with non-Hodgkin's lymphoma. *Br J Hematol* 107 (4): 889-891,1999.
17. Pedersen LM, Sorensen PG: Increased urinary albumin excretion rate in breast cancer patients. *Acta Oncol* 39(2) : 145-149, 2000.
18. Dubaydo BA: Microalbuminuria: Simple, Inexpensive and Dynamic Marker of Critical Illness. *Chest* 120 (6):1769-1770, 2001.

Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Yara Enfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler

Hasan Ekim, Veysel Kutay, Abdüssemet Hazar, Melike Karadağ, Halil Başel, Mustafa Tuncer

Özet:

Amaç: Kardiyovasküler cerrahi sonrası gelişen yara enfeksiyonları ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Postoperatif yara enfeksiyonlarında risk faktörlerinin analizi enfeksiyondan etkin bir korunmanın nasıl yapılacağını da belirler. Bu çalışmamızda amacımız kardiyovasküler cerrahi sonrası postoperatif yara enfeksiyonlarının gelişiminde rol oynayan faktörleri incelemektir.

Yöntem: Hastanemizde Ocak 2000 ile Nisan 2004 tarihleri arasında kardiyovasküler cerrahi girişim uygulanan 649 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Postoperatif yara enfeksiyonu sadece 6 (%0,9) hastamızda görüldü. Bunlardan 4'ü yüzeysel yara enfeksiyonu ve 2'si de mediastinit idi.

Sonuç: Aseptik tekniklere uyma, dikkatli hemostaz ve itinalı bir cerrahi teknik uygulanması, aşırı koterizasyon ve bone-wax kullanımından kaçınma yara enfeksiyonlarının azalmasında önemlidir.

Anahtar kelimeler: Yara enfeksiyonu, kardiyovasküler cerrahi.

Kalp cerrahisi sonrası yara enfeksiyonu, özellikle de mediastinit ender olmasına rağmen hayatı tehdit edici olduğu için önemlidir. Kardiyak cerrahi sonrası mediastinit gelişme riski %0,4 ile %5 arasında değişir (1). Mediastinit gelişen hastalarda mortalite riski fazladır ve %20-40 arasında değişir. Hastanede kalma süresini uzatır ve masrafları artırır. Ayrıca, mediastinitte bağlı sağ ventrikül yırtılması, safen ven greftinin yırtılması, aortik fistül oluşumu gibi ağır komplikasyonlar gelişebileceği gibi mediastinit sonrası, vertebra ile mediasten arasında mevcut olan ortak venöz drenaj sistemi ile retrograd olarak veya doku penetrasyonu yoluyla vertebral osteomyelit bile oluşabilir (2).

Mediastinit'in nasıl geliştiğinin mekanizması tam bilinmiyor ise de elbette birçok faktör rol oynamaktadır (3). Bu ciddi enfeksiyondan korunmada en önemli adım gelişmesini önlemek için altta yatan risk faktörleri ile mücadele etmektir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2000 ile Nisan 2004 tarihleri arasında ana bilim dalımızda 649 hastada büyük kardiyovasküler cerrahi girişim yapılmıştır. Hastalarımızdan 608'inde medyan sternotomi ve 41'inde sol torakotomi yapılmıştır. Medyan sternotomi yapılan olgularımızda koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, konjenital kalp ameliyatları, atan kalpte koroner bypass veya perikardiyektomi yapılmıştır (tablo 1). Sol torakotomi kesisi yapılan olgularda ise Patent duktus arteriosus, kapalı mitral kommissurotomi, aorta koarktasyonu, minimal invaziv koroner cerrahi veya Blalock-Taussing şantı yapılmıştır (tablo 2).

Hastalardan 532'sinde kardiyopulmoner bypass uygulandı. Miyokard korunmasında izotermik hiperpotasemik kan kardiyoplejisi kullanıldı. Hastalardan üçünde kardiyak ve torasik cerrahi eş zamanlı uygulandı. Asandan aort anevrizması nedeniyle opere edilen bir hastamızda sağ akciğerdeki kist hidatiğe de aynı seansta kistotomi uygulandı. Mitral kapak replasmanı

Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Yrd. Doç. Dr. Veysel KUTAY, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Dr. Abdüssemet HAZAR, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü.
Dr. Melike KARADAĞ, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü.
Dr. Halil BAŞEL, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü.
Mustafa TUNCER, MD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı VAN/ Turkey

yapılan bir hastamızda da sol akciğerdeki hamartom wedge rezeksiyon ile çıkarıldı. Yine atan kalpte koroner bypass yaptığımız bir hastamızda sol akciğer üst lob apikal segmentte bulunan büller ligatüre edildi.

Tablo I: Medyan sternotomi yapılan hastalarda yapılan cerrahi girişimler.

Uygulanan cerrahi girişimler	Olgu sayısı
Koroner bypass cerrahisi	256
Kapak replasmanı (aort, mitral veya her ikisi)	210
Konjenital intrakardiyak defekt onarımı	70
Diğerleri (kapak+koroner, kapak onarımları, Bentel, perikardiyektomi, vs)	72
Toplam	608

Bulgular

Hastalarımızdan 6'sında yara enfeksiyonu gelişmiştir. Hastalarımızdan 2'sinde (%0,3) mediastinit ve 4'ünde yüzeysel yara enfeksiyonu (%0,6) gelişmiştir (tablo 3). Enfeksiyon gelişen hastalarımızda ateş, lökositoz ve yara yerinden akıntı mevcuttu. Yüzeysel yara enfeksiyonları 3 hastada medyan sternotomi kesisinde ve bir hastada ise torakotomi yerinde idi. Tüm enfekte olgularda yara akıntısından mikrobiyolojik inceleme için materyal alındı. Ancak 2 hasta *S. aureus* üretti. Hastalarımız ortalama 6-8 günde taburcu edilirken, enfeksiyonu gelişen hastalar 20-40 gün sonra taburcu edildi. Enfeksiyon gelişen hastaların 2'sinde postoperatif erken dönemde kanama nedeniyle revizyon gerekmişti. Bunlardan birisinde atan kalpte tekli koroner bypass yapılmıştı. Diğer hasta ise, başka bir merkezde torakotomi yapılarak sol ventriküldeki kesisi suture edilerek hastanemize sevk edilmişti.

Bu hastada hastanemizde yapılan kanama revizyonu esnasında sol ventrikülde suture edilen yerden kanama vardı ve pledget'li sutureler konarak kanama durduruldu. Mediastinit gelişen bir hastada ve yüzeysel sternal enfeksiyon gelişen 2 hastada diabetes mellitus vardı. Enfeksiyon gelişen hastalarımızdan 4'ü obez idi. Hastalarımızdan birisi hariç hepsi sigara kullanıyordu ve sigara kullananlardan 4'ünde kronik obstruktif akciğer hastalığı vardı.

Mediastinit gelişen 2 hastada sternal teller çıkarılarak debridman yapılarak sternum tekrar tellendi ve antibiotik solüsyonuyla irrigasyon yapıldı. Geniş spektrumlu antibiyotikler verildi ve şifa ile taburcu edildiler. Yüzeysel sternal yara

enfeksiyonu gelişen 3 olgu ve torakotomi yerinde yüzeysel enfeksiyon gelişen bir olguda yalnız geniş spektrumlu antibiyotikler ile tedavi yeterli oldu ve şifa ile taburcu edildiler.

Tablo II: Sol torakotomi yapılan olgularda cerrahi girişim nedenleri ve olgu sayıları.

Cerrahi girişim nedenleri	Olgu sayısı
Patent duktus arteriosus	19
Kapalı mitral kommissurotomi	10
Aorta koarktasyonu	8
Kardiyak travma	2
Minimal invaziv koroner cerrahisi	1
Blalock-Taussing şanti	1
Toplam	41

Tartışma

İleri yaş, diyabet, kötü beslenme, sigara kullanma, kronik obstruktif akciğer hastalığı, hatalı sternotomi, erkek cinsiyet, steroid tedavisi, beta adrenerejik ilaç tedavisi, şişmanlık, mediastinal irradiasyon, cerrahi girişim tipi (IMAInternal Mammarian Arter grefti kullanımı) ve süresi (2 saati aşan operasyonlar), CPB, reoperasyon, reeksplorasyon (tamponad ve kanama nedeniyle), düşük kalp debisi, sternumda osteoporoz, sternotomi esnasında yapılan hatalar, sternumun tekrar tellenmesi, aşırı koter kullanılması, diğer vücut bölgelerinde enfeksiyon olması, yoğun bakımda kalma süresinin uzaması ve cerrahi sonrası sternumun açık bırakılmak zorunda kalınması mediastinit gelişmesinde risk faktörleri olarak suçlanmıştır (3-6).

Primatlarda yapılan deneysel çalışmalarda, sternotomi sonrası internal mammaryan arter (IMA) mobilizasyonu yapılan tarafta bulunan hemisternumda kan akımı %90 azalmaktadır. İnsanlarda da aynı durumun söz konusu olabileceği ileri sürülmüş ise de periyostal pleksustan oluşacak interkostal kollateral kan akımı bu kaybı karşılayabildiğinden bu durumun insanlar için geçerli olmayacağı bildirilmiştir (7).

İki hastamızda olduğu gibi, mediastende kanamaya bağlı hematoma oluşması bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Ayrıca, postoperatif kan kaybı, lökositlerin immün fonksiyonunu baskılaması nedeniyle sternal enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca, postoperatif erken dönemdeki kanama reeksplorasyon ve kan ürünleri kullanımına neden olabileceğinden sternal enfeksiyon gelişiminin artmasına neden olur (7). Açık kalp cerrahisini takiben,

Tablo III : Enfeksiyon gelişen hastaların yaş dağılımı, yapılan cerrahi girişimler ve gelişen enfeksiyonların lokalizasyonu.

Yaş	Uygulanan cerrahi girişim	
50	Atan kalpte tekli bypass (LIMA-LAD)	Mediastinit
66	CPB ile Üçlü bypass (LIMA kullanılmadı)	Mediastinit
8	Ventriküler septal defekt onarımı	Yüzeyel enfeksiyon
46	Sol torakotomi, sol ventriküldeki kesinin onarımı	Yüzeyel enfeksiyon
70	CPB ile ikili bypass (LIMA-LAD, Aort-RCA)	Yüzeyel enfeksiyon
60	CPB ile ikili bypass (LIMA-LAD, Cx OM ₁)	Yüzeyel enfeksiyon

myokardiyal ödem, intraoperatif kanama, ventriküler aritmi, düşük kalp debisi ve artmış ekspirasyon sonu alveol basıncı gibi nedenlerle %1,5-%2,8 oranında sternum açık bırakılabilir, bu hastalarda mediastinit gelişmesini önlemek için profilaktik antibiyotik ile immün globulin G kullanılmasının faydalı olabileceği ileri sürülmüştür (8).

Cerrahi sonrası gelişen düşük kalp debisi veya diyabet gibi sistemik hastalıklar direnci azaltarak mediastinite yol açabilirler (4). Diyabetlilerde mikrovasküler değişiklikler ve kan şekerinin yüksekliği nedeniyle sikatrizasyon gelişimi ile negatif bir etkileşim olduğundan, enfeksiyon gelişiminde diyabet bir risk faktörüdür (3). Eğer diyabetli hastalarda bilateral IMA grefti kullanılır ise yara enfeksiyonu riski beş kat artar (5). Beta adrenerjik ilaçların enfeksiyon başlamadan önce kullanılması postoperatif mediastinit riskini 20 kat artırır (9).

Serimizde olduğu gibi, şişmanlık mediastinit gelişmesinde bir risk faktörüdür. Şişmanlarda enfeksiyon riskinin çok olmasının nedenleri kullanılan profilaktik antibiyotik dozunun yetersiz gelmesi, uygun cilt temizliğinin zorluğu, yağ dokusunun enfeksiyon için bir ortam oluşturması ve vasküler greftleri çıkarmaktaki zorluklardır (10).

Sigara kullanma ve kronik obstruktif akciğer hastalığı postoperatif dönemde mekanik ventilasyon süresinin uzamasına neden olduğu için mediastinit gelişmesinde risk faktörleridir. Sigara içenlerde mediastinit 3,3 kat daha fazladır (3). Ayrıca, sigara içenlerde postoperatif pulmoner komplikasyonlar artar, immün yanıtlar bozulur ve nazofaringeal floranın da bozulması nedeniyle enfeksiyon riski artar (6). Kronik obstruktif akciğer hastalığı da sternal instabiliteye yol açan mekanik problemlere neden olur.

Başka yerde enfeksiyon odağı olan hastalarda mediastinit gelişme riskinin daha fazla olduğu söylenmiş ise de pek fark bulunmamıştır. Bunda etiyolojik ajanın değil hastanın klinik durumunun

etkisi olduğu sanılmaktadır (3). Yara enfeksiyonlarının biyolojisi lokal ve sistemik vücut direnci ile bakteriyel kontaminasyon arasındaki etkileşime bağlıdır. Aşırı koter kullanımı dokuda lokal hasar oluşturarak, bone-wax gibi yabancı cisimler ise lokal doku direncini azaltarak enfeksiyon gelişmesinde rol oynarlar. Nitekim, deney hayvanlarında koter ve bone-wax'ın aşırı kullanımı mediastinit gelişmesine neden olmuştur. Bone-wax biyolojik olarak yıkılmayan bir madde olduğu için kemik iyileşmesini inhibe eder ve bakteriyel üreme için bir odak oluşturur (6).

Enfeksiyonlarda lokal semptom ve bulgular yoksa ateş ve lökositöz yegane klinik bulgular olabilir. Yarada ağrı, akıntı, hassasiyet ve sternal instabilite gibi lokal semptom veya bulgular olguların %70-90'ında vardır (6).

Mediastinit tedavisi sadece uzun süren bir antibiyotik tedavisinden, büyük bir plastik prosedür ile kombine tam sternektomiye kadar değişir. Canlı bir granülasyon dokusu bırakacak şekilde bir sternal debridman yapmak veya debridman ile birlikte antibiyotik veya antiseptik solüsyonlarla mediastenin kapalı irrigasyonu tedavide uygulanan başlıca seçeneklerdir. Ancak, sternumun arkasında ölü boşluk kaldığından, hastaların %12-%33'ünde bu teknikler yetmez. Bu durumda etkin bir sternal debridman yapılmalı ve canlı bir doku ile bu ölü boşluk giderilmelidir. Bu amaçla m. pectoralis major, m. rectus abdominis veya omentum kullanılabilir (11). Ancak, agresif erken debridman ve kas flebi ile enfekte mediyan sternotomi yaralarını kapatmanın standart olacağı konusunda şüpheler vardır. Periton boşluğunu da açarak omentumu enfekte mediastinal boşluğa çekme abdominal kontaminasyonlara neden olarak ciddi sonuçlara yol açabilir.

Serimizde mediastinit ve yüzeyel yara enfeksiyonlarının az görülmesinin nedeni ana bilim dalımızın müstakil bir binada faaliyet göstermesi, ameliyathaneye giriş ve çıkışların ciddi kontrolü, asepsi ve antisepsi kurallarına tam

uyum ile cerrahi hemostazın iyi uygulanması, bone-wax kullanılmaması ve aşırı koter kullanımından kaçınmanın rolü olabilir.

Risk Factors For Development of Wound Infection After Cardiovascular Surgery

Abstract:

Aim: *Wound infections are serious complications of cardiovascular surgery. An analysis of risk factors for postoperative wound infection can lead to more effective preventive measures. The aim of our study was to report postoperative wound infections in cardiovascular surgery patients.*

Methods: *Between January 2000 and April 2004, 649 consecutive patients underwent cardiovascular surgery in our hospital. The patients were evaluated retrospectively*

Results: *Postoperative wound infection developed in 6 patients (0,9%). Four of them had superficial wound infections and the remaining two patients had mediastinitis.*

Conclusion: *We believe that with strict adherence to perioperative aseptic technique, careful attention to hemostasis, meticulous surgical technique, and avoidance of bone-wax and excessive electro cotery use is, a very low incidence of wound infection important in achieving.*

Key words: *Wound infection, cardiovascular surgery*

Kaynaklar

- Softah A, Bedard A, Hendry P, et al. Wound infection in cardiac surgery. Ann Saudi Med.;22:105-107,2002.
- Güden M, Akpınar B, Sağbaş E, ve ark. Açık kalp cerrahisi sonrası vertebral osteomyelit: Mediastinitin önemli bir komplikasyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg;9:57-58,2001.
- Abboud CS, Wey SB, and Batlar VT. Risk factors for mediastinitis after cardiac surgery. Ann Thorac Surg;77:676-683,2004.
- Kutsal A, İbrişim E, Çatav Z, et al. Mediastinitis after open heart surgery. J Cardiovasc Surg;32:38-41,1991.
- Grossi EA, Esposito R, Haris LJ, et al. Sternal wound infections and use of internal mammary artery grafts. J Thorac Cardiovasc Surg;102:342-347. ,1991
- El Oakley RM, and Wright JE. Postoperative mediastinitis: Classification and management. Ann Thora Surg;61:1030-1036,1996.
- Zacharias A, and Habib RH. Factors predisposing to median sternotomy complications. Chest;110:1173-1178,1996.
- Gerçekoğlu H, Karabulut H, Korukçu A ve ark. Enfeksiyon riski altındaki hastalarda antibiotik uygulaması. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg;6:205-209,1998.
- Bitkover CT, and Gardlund B. Mediastinitis after cardiovascular operations: A case-control study of risk factors. Ann Thorac Surg;65:36-40,1998.
- Bhatia JY, Rodrigues C, Mehta A, et al. Postoperative wound infection in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: A prospective study with evaluation of risk factors. Indian J Med Microbiol;21:246-251,2003.
- Ottino G, DePaulis R, Pansini S, et al. Major sternal wound infection after open heart surgery: A multivariate analysis of risk factors in 2579 consecutive operative procedures. Ann Thorac Surg;44:173-179,1987.

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve *Urtica dioica* L.'nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

Hanefi Özbek*, İlyas Tuncer**, Haluk Dülger***, Serdar Uğraş****, İrfan Bayram****, Kürşat Türkdoğan**, İsmail Uygan**

Özet:

Amaç: Bu çalışmada phalloidin uygulanmış sıçanlarda E vitamini, N-asetil-sistein, penisilin-G ve *Urtica dioica* eterik yağının sıçan sindirim sistemi ve karaciğeri üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Sprague-Dawley ırkı erkek sıçanlardan altı ayrı çalışma grubu oluşturuldu (n=10). I. grup (kontrol grubu) hariç diğer gruplara çalışmanın başında bir kez phalloidin (0.9 mg/kg) periton içi yolla (ip) uygulandı. Bundan sonra çalışma süresince I. gruba (kontrol grubu) ve II. gruba (phalloidin grubu) 0.2 mL serum fizyolojik, 40 mg/kg E vitamini (III. grup), 100 mg/kg N-asetil sistein (IV. grup), 400.000 U Penisilin-G (V. grup) ve 0.5 mL/kg *Urtica dioica* L. tohumu eterik yağ ekstresi (VI. grup) uygulandı. Çalışmanın 4. ve 7. günleri çalışma gruplarından kan ve doku örnekleri alınarak biyokimyasal ve histopatolojik yönden incelendi.

Bulgular: Histopatolojik yönden herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Biyokimyasal parametreler yönünden çalışmanın 4. gününde serum ALT değerinin phalloidin grubunda anlamlı seviyede yükseldiği, N-asetil sistein grubunda AST değerinin anlamlı seviyede düştüğü, phalloidin, E vitamini ve N-asetil sistein gruplarında ALP seviyesinin anlamlı seviyede yükseldiği, *Urtica dioica* grubunda ise total bilirubin değerinin anlamlı seviyede yükseldiği tespit edilmiştir. Çalışmanın 7. gününde serum ALT ve total bilirubin değerlerinin gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermediği, serum AST değerinin tüm çalışma gruplarında anlamlı seviyede düştüğü, serum ALP değerinin ise yine tüm çalışma gruplarında anlamlı seviyede yüksek bulunduğu saptanmıştır.

Sonuç: Parenteral yolla verilen phalloidin'in hafif derecede hepatotoksisiteye neden olduğu; E vitamini, N-asetil sistein, penisilin-G ve *Urtica dioica* tohumu eterik yağının bu toksisiteyi zehirlenmenin erken dönemlerinden itibaren önleyebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Phalloidin; misetizm; Sprague-Dawley sıçan, N-asetil sistein, E vitamini, penisilin-G, *Urtica dioica* L. tohumu.

Dünyada var olan 2.000'den fazla mantar türünden yaklaşık 50'si insanlarda zehirlenmelere (misetizmus) neden olmaktadır (1, 2). Ülkemizde zehirli mantarlar toksikolojik yönden önem arz etmekte ve her yıl yüzlerce insanın ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. Ölümle biten mantar zehirlenmelerinin % 90'ından fazlasının *Amanita phalloides* (AP), *A. verna*, *A. ocreata* ve *A. virosa* türlerinden ileri geldiği rapor edilmiştir (1,3). *A. verna*, *A. virosa* ve diğer Galerina grubu mantarlar gibi AP de etkisi geç başlayan zehirlenmeye sebep

olan bir türdür. Bunların toksik etkileri içerdikleri siklik peptidlere (amanitin'ler ve phalloidin) bağlıdır. Amanitinlerin letal dozunun insanda 0.1 mg/kg, phalloidin 1-2 mg/kg olduğu, ayrıca AP'nin yaklaşık 50 gramının insanı öldürmeye yeterli olduğu bildirilmiştir (4). AP, hücre çekirdeğinde RNA polimeraz II enzimini inhibe ederek protein sentezini bozmakta ve sonuçta hücre nekrozuna neden olmaktadır. Karaciğerde sentrilobüler nekrozdan önce yağlı dejenerasyon ve kanama yapmaktadır (1, 3). AP zehirlenmelerinde aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) karaciğer harabiyetinin derecesini göstermesi bakımından önemlidirler (2, 4). Özellikle AP türü mantarlar ile oluşan zehirlenmelerde mortalite oranı oldukça yüksektir.

Alfa-amanitin ısıya dayanıklı siklik bir oktapeptiddir. Taze AP'nin 1 gramında yaklaşık 0.2-0.4 mg kadar alfa-amanitin bulunur. İstanbul ve çevresinde yetişen AP türlerinin 100 gramında 4.4-13.3 mg alfa-amanitin bulunduğu bildirilmiştir. Alfa-amanitin, böbreklerde proksimal ve distal tubulus

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı,

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı,

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,

**** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,

Yazışma Adresi: Hanefi Özbek,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD
65300 VAN / TURKEY

hücrelerini zedelemektedir. Ölümler daha çok karaciğer ve böbrek yetersizliğinden ileri gelmektedir. Zehirlenme sonucu oluşan serbest oksijen radikalleri, karaciğer ve böbrek yetersizliğinin fizyopatolojisinden sorumlu tutulan en önemli ajanlardır. Alfa-amanitin mide-barsak kanalından kolayca absorbe edilmekte ve plazma proteinlerine zayıf bir şekilde bağlanmaktadır. Karaciğer hücrelerine safra asitlerinin transportunu yapan taşıma sistemi aracılığı ile girerek kolayca hücre içine nüfuz etmektedir (4).

Phalloidin, sistein aminoasidi içeren siklik bir heptapeptiddir. Toksikitesi molekülün indol halkasındaki kükürdün tiyoamid bağından ileri gelen bu madde, zehirlenmenin başlangıç döneminde ortaya çıkan akut gastroenteritten sorumludur (1, 4). Phalloidin toksininin ağızdan alındığında karaciğer üzerinde toksik etki yapmadığı, fakat deney hayvanlarına parenteral yolla verildiğinde hepatotoksik etki gösterdiği bildirilmiştir (4). Phalloidin'in sindirim kanalından sınırlı düzeyde absorpsiyona uğradığı ve bu yüzden toksik etkilerinin sınırlı olduğu, ayrıca aktin polimerizasyonunu kesintiye uğrattığı ve hücre zarı fonksiyonlarını bozduğu bildirilmiştir (5).

A. phalloides grubu mantar zehirlenmelerinin antidotu yoktur; semptomla dönük ve destekleyici tedavi uygulanır. Günümüzde tedavi olarak; midenin yıkanması, aktif kömür uygulaması, sıvı-elektrolit replasmanı yanında 300.000-1.000.000 U/kg/gün dozunda iv. kristalize penisilin G ve 20 mg/kg/gün i.v. silibinin kullanılmaktadır (5). Klinik denemeler yüksek dozda penisilin G tedavisinin terapötik değerini kanıtlamakla beraber antidotal etki mekanizmasını tam olarak ortaya koyamamıştır. Penisilin G'nin toksinleri bağladığı, hücre içine girmesini engellediği ve onların hücre içindeki etkinliğini azalttığı ileri sürülmektedir. Silibinin uygulaması, penisilin G'nin antidot etkinliğini artırmaktadır. Silibinin'in karaciğeri koruyucu etki mekanizması belli değildir. Ancak amanitinlerin enterohepatik dolanımı ile birlikte hem phalloidin'in hem de alfa-amanitin'in hepatosit membranına bağlanmasını ve hücreye girişini engellediği deneysel olarak gösterilmiştir. Hepatoprotektif etkisi olduğu öne sürülen diğer bir madde ise tiotik asitler (α lipoik asit), fakat terapötik değeri tartışmalıdır. Bunlardan başka hemodiyaliz ve hemoperfüzyon tedavileri de kullanılmakta ancak bunların da yararının tartışmalı olduğu belirtilmektedir. Son çare olarak mümkünse karaciğer transplantasyonu önerilmektedir (1).

Bu çalışmada phalloidin verilen sıçanlarda E vitamini (α -tokoferol), N-asetil-sistein, penisilin-G ve *Urtica dioica* L. (ısırgan otu) meyvesi eterik yağının sindirim sistemi ve karaciğer üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Kimyasallar:

Çalışmada; Phalloidin ve N-asetil sistein (Sigma, Steinheim-Germany), E vitamini (Evigen[®], Roche, Türkiye), penisilin-G potasyum (Penicillin-G[®], Mustafa Nevzat, Türkiye) ve *Urtica dioica* L. tohumu (Van'daki bir baharatçıdan alındı) kullanıldı.

Urtica Dioica Tohumu Eterik Yağının İzolasyonu:

Urtica dioica L. tohumları bir botaniste teşhis ettirildikten sonra bir kısmı referans amacıyla laboratuvarında saklandı (referans no: B-06), kalan kısmı elektrikli değirmende öğütülüp diyet eter içerisine konuldu. Yarım saat kadar çözünmeye bırakılıp ardından filtre edildi. Filtrat, rotary evaporatör aracılığı ile vakum altında eterden ayrıştırılarak eterik yağ ekstresi toplandı. Ekstre, santrifüj cihazında 4.000/dk devirde, 15 dakika süreyle çevrildikten sonra tüpün altında kalan tortu atılıp üstte kalan berrak kısım alındı ve çalışmada bu kısım kullanıldı. Eterik yağ verimi % 24 olarak hesaplandı.

Deney Hayvanları:

Bu çalışmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi'nde, standart pelet yem (Van Yem Fabrikası, Türkiye) ve çeşme suyu ile beslenen, Sprague-Dawley ırkı, 150-200 g ağırlığında, erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar, standart kafeslerde barındırılıp, yem ve su alımı serbest bırakıldı. Hayvanların bulunduğu oda 22 ± 2 °C'de, 12 saat karanlık-12 saat ışık ortamında tutuldu. Çalışmaya başlamadan önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan etik kurul onayı (17.01.2001 tarih ve 2001/02-2 karar sayılı) alınmıştır.

Deney Prosedürü:

Her birinde 10'ar adet sıçan bulunan altı deney grubu oluşturuldu. Birinci gruba (kontrol grubu) serum fizyolojik (0.2 mL, intraperitoneal) uygulandı. Kalan diğer grupların tümüne çalışmanın başında tek doz 0.9 mg/kg phalloidin (distile su içinde hazırlandı) periton içi (i.p.) yolla bir kez uygulandı ve çalışma süresince bir daha phalloidin uygulaması yapılmadı. Çalışmada kullanılan diğer maddeler ise altı gün boyunca, günde bir kez olacak şekilde uygulandı. Phalloidin dozu Loranger ve Wdowinski'nin çalışmalarına göre modifiye edilerek belirlendi (6, 7). II. gruba (phalloidin grubu) ip yolla 0.2 mL distile su, III. Gruba 40 mg/kg kas içi yolla (im) E vitamini (alfa-tokoferol), IV. Gruba 100 mg/kg ip yolla N-acetyl sistein (distile su içinde), V. Gruba 400.000 U ip yolla penisilin-G (distile su içinde) ve VI. Gruba 0.5 mL/kg ısırgan otu tohumu eterik yağı, ağız yoluyla (gastrik sonda aracılığıyla) çalışma süresince her gün bir kez verildi. Isırgan otu tohumu eterik yağının dozu Türkdoğan ve arkadaşlarının çalışmasına göre modifiye edilerek belirlendi (8). E

Tablo I: Çalışmanın dördüncü gününe ait biyokimya sonuçları (ortalama ± SHO), n=10.

Gruplar	ALT (serum U/L)	AST (serum U/L)	ALP (serum U/L)	T. Bilirubin (mg/dL)
Kontrol (SF)	30.42 ± 04.91	99.71 ± 6.39	234.71 ± 26.15	0.11 ± 0.019
Phalloidin	^a 73.00 ± 14.96	97.50 ± 19.86	^a 472.25 ± 41.43	0.13 ± 0.024
E vitamini	63.00 ± 05.11	82.33 ± 05.71	^{ab} 912.00 ± 89.28	0.13 ± 0.015
N-asetil sistein	34.00 ± 03.24	^{ab} 45.20 ± 04.25	^{ac} 549.80 ± 38.56	0.06 ± 0.005
Penisilin-G	47.62 ± 07.11	63.75 ± 09.48	^c 369.12 ± 32.75	0.16 ± 0.030
U. dioica	44.14 ± 04.11	59.14 ± 05.50	^c 390.85 ± 47.24	^{ad} 0.21 ± 0.028
F değeri	3.671	3.516	21.945	4.103
p değeri	0.009	0.011	0.000	0.005

SHO: Standart hata ortalaması. Post-hoc Tukey's HSD ve Dunnett testi sonuçları: a: $p < 0.05$ (kontrol grubu ile karşılaştırma). b: $p < 0.05$ (phalloidin grubu ile karşılaştırma). c: $p < 0.05$ (E vitamini grubu ile karşılaştırma). d: $p < 0.05$ (N-asetil sistein grubu ile karşılaştırma).

Tablo II: Çalışmanın yedinci gününe ait biyokimya sonuçları (ortalama ± SHO), n=10.

Gruplar	ALT (serum U/L)	AST (serum U/L)	ALP (serum U/L)	T. Bilirubin (mg/dL)
Kontrol (SF)	32.00 ± 03.05	128.66 ± 01.20	214.66 ± 54.11	0.04 ± 0.003
Phalloidin	45.66 ± 05.36	^a 61.00 ± 06.80	^a 566.00 ± 36.53	0.12 ± 0.023
E vitamini	48.00 ± 11.93	^a 64.00 ± 16.09	^a 501.75 ± 44.40	0.11 ± 0.017
N-asetil sistein	31.00 ± 01.00	^a 41.50 ± 01.50	^a 514.75 ± 52.81	0.09 ± 0.010
Penisilin-G	53.50 ± 04.90	^a 71.25 ± 06.34	^a 673.00 ± 32.23	0.11 ± 0.020
U. dioica	32.66 ± 06.69	^a 43.33 ± 08.87	^a 469.66 ± 45.10	0.11 ± 0.027
F değeri	2.162	12.375	9.143	2.299
p değeri	0.127	0.000	0.000	0.110

SHO: Standart hata ortalaması. Post-hoc Dunnett testi sonucu: a: $p < 0.05$ (kontrol grubu ile karşılaştırma).

vitamini dozu Wyse ve arkadaşlarının çalışmasına göre (9), N-acetyl cysteine dozu Olson ve arkadaşlarının çalışmasına göre (10) ve Penisilin-G dozu ise Goldfrank ve arkadaşlarının çalışmasına göre (5) belirlendi. Çalışmanın dördüncü günü (sekiz saat aç bırakıldıktan sonra) tüm hayvanlardan anestezi altında kan örnekleri alındı. Daha sonra deney gruplarındaki hayvanların yarısı sakrifiye edilip mide, barsak, karaciğer ve böbrekleri çıkarılarak % 10'luk tamponlu formalinle fikse edildi. Kalan hayvanlara ise çalışmanın yedinci gününe kadar günlük tedavileri uygulandı. Sekiz saat aç bırakıldıktan sonra çalışmanın yedinci günü tüm hayvanlardan anestezi altında kan örnekleri alındı. Daha sonra hayvanların hepsi sakrifiye edilip mide, barsak, karaciğer ve böbrekleri çıkarılarak % 10'luk tamponlu formalinle fikse edildi.

Karaciğer Fonksiyonlarının Ölçümü:

Deney hayvanlarından alınan kan örnekleri, ticari kitler (Roche) kullanılarak Roche Modular

Autoanalyzer cihazında alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), alkalin fosfataz (ALP) ve total bilirubin seviyeleri yönünden değerlendirildi.

Histopatolojik Araştırma:

Hayvanlardan alınan mide, barsak ve karaciğer dokuları % 10'luk formalinle fikse edilip, parafin bloklara gömüldü, 4 µm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eosin'le boyandı ve ışık mikroskopunda incelendi.

İstatistiksel Analiz:

Elde edilen veriler ortalama ± standart hata ortalaması (Ort±SHO) şeklinde ifade edildi. Çalışma gruplarının kendi içinde karşılaştırılması (dördüncü gün ve yedinci gün değerleri) Student-t paired testiyle, grupların birbiri ile karşılaştırılması ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile yapıldı. Anlamlı bulunan gruplar arasında çoklu karşılaştırma (post-hoc) testlerinden Tukey's HSD (Tukey's honestly significant difference) testi, kontrol grubu ile diğer grupların karşılaştırılmasında ise Dunnett testi

Grafik 1. Phalloidin uygulamasının 4. günündeki biyokimyasal değerler.
(N-AS: N-asetil sistein).

Grafik 2. Phalloidin uygulamasının 7. günündeki biyokimyasal değerler.
(N-AS: N-asetil sistein).

kullanıldı. Olasılık değerinin 0.05'ten küçük olması ($p < 0.05$) istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (11).

Sonuçlar:

Deney gruplarından çalışmanın dördüncü ve yedinci günlerinde elde edilen biyokimya değerleri Tablo 1, Tablo 2, Grafik 1 ve Grafik 2'de verilmiştir. Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında (örneğin kontrol grubuna ait 4. gün ile 7. gün değerleri); serum ALP seviyesinin E vitamini, N-asetil sistein ve penisilin-G gruplarında anlamlı farklılık gösterdiği, diğer biyokimyasal değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık

olmadığı saptandı. Buna göre serum ALP seviyesi, E vitamini ve N-asetil sistein gruplarında dördüncü gün değerlerine göre yedinci günde anlamlı derecede azaldığı, penisilin-G grubunda ise yükseldiği tespit edildi.

Çalışmanın dördüncü günü ölçülen biyokimya parametreleri çalışma grupları arasında incelendiğinde; serum ALT değerinin phalloidin grubunda serum fizyolojik kontrol grubuna göre anlamlı seviyede yükseldiği, serum AST değerinin N-asetil sistein grubunda phalloidin grubu ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düştüğü, serum ALP

değerinin phalloidin, E vitamini ve N-asetil sistein gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede yükseldiği, serum total bilirubin değerinin ise *Urtica dioica* grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yükseldiği saptandı. Çalışmanın yedinci günü ölçülen biyokimya parametreleri çalışma grupları arasında incelendiğinde ise; serum ALT ve total bilirubin değerleri yönünden gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, serum AST değerinin tüm çalışma gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede düştüğü, serum ALP değerinin ise yine tüm çalışma gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede yükseldiği tespit edilmiştir.

Histopatolojik Araştırma:

Histopatolojik yönden mide, barsak ve karaciğer kesitlerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiş, ancak makroskopik incelemede mide ve barsakların distandü olduğu tespit edilmiştir.

Tartışma

Çalışmanın dördüncü günü yapılan biyokimyasal ölçümlerde serum ALT seviyesinin yalnızca phalloidin grubunda yüksek, diğer gruplarda ise kontrol grubundan farksız bulunması, parenteral yolla phalloidin uygulamasının hepatotoksik etkiye neden olacağı yönündeki bilgiyi (4) destekler niteliktedir. Diğer tüm çalışma gruplarının serum ALT değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak farksız bulunmasına karşın E vitamini grubu serum ALT değerinin phalloidin grubu serum ALT değerine oldukça yakın olduğu da dikkati çekmektedir. Serum AST değeri yönünden N-asetil sistein grubunun değerleri kontrol grubu ve phalloidin grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Kontrol grubu ile phalloidin grubu arasında serum AST değeri yönünden anlamlı bir farklılık olmamasından dolayı bu durum dikkate alınmamıştır. Ancak N-asetil sistein grubundaki hem dördüncü hem de yedinci güne ait serum AST değeri düşüklüğü dikkat çekicidir ve bu durumun deney hayvanlarının bireysel farklılığından mı yoksa gerçekten N-asetil sistein'in serum AST değerini düşürmesinden mi ileri geldiği araştırılabilir. Nitekim yapılan literatür taramasında bu konuya ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Çalışmanın dördüncü gününde serum ALP değerlerinin, özellikle E vitamini grubunda olmak üzere diğer tüm gruplarda kontrol grubuna göre anlamlı seviyede yüksek oluşu; phalloidin uygulamasının hepatobiliyer yapıya zarar verdiği (12, 13), E vitamininin ise bu zararı daha da potansiyalize ettiği yönünde değerlendirilmiştir. Serum total bilirubin değeri *Urtica dioica* grubunda kontrol ve N-asetil sistein gruplarına göre anlamlı seviyede yüksek bulunmuş, fakat bu değer hiberbilirubinemi sınırının çok altında olması nedeniyle (14) patolojik bir bulgu olarak dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

dördüncü günü biyokimyasal bulgular içerisinde N-asetil sistein grubuna ait serum ALT, AST ve total bilirubin değerlerinin diğer grupların hepsinden daha aşağı seviyelerde olması yine dikkati çekmektedir.

Çalışmanın yedinci günü yapılan biyokimyasal ölçümlerde serum ALT ve total bilirubin değerlerinin anlamlı derecede farklılık göstermediği, buna karşılık serum AST ve ALP değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede farklılığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Serum AST değerleri yönünden çalışmanın dördüncü ve yedinci günü yapılan ölçümler birbirleri ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık olmayışı ve yedinci gün serum AST değerlerinin kontrol grubu değerlerinin altında oluşu nedeniyle buradaki istatistiksel anlamlılığın kontrol grubu değerlerindeki yükseklikten ileri geldiği, kontrol grubundaki bu yüksekliğin ise sıçanlardaki bireysel farklılıklardan olabileceği düşünülmüştür (15, 16).

Yedinci gün serum AST ve ALT değerlerinin dördüncü gün değerlerine göre daha düşük olup kontrol grubuyla aralarında anlamlı derecede bir farklılık olmayışı, phalloidin'in neden olduğu karaciğer hasarının ağır dereceli bir hasar olmadığı, zehirlenmenin yedinci gününde biyokimyasal parametreler yönünden normale dönebilen hafif dereceli bir hasar olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Karaciğer hasarı yönünden histopatolojik bir bulguya rastlanmayışı da phalloidin'e bağlı karaciğer hasarının ışık mikroskopuna yansiyacak derecede değil, ancak ultrastrüktürel seviyede bir hasar olabileceğini destekler niteliktedir.

Çalışmanın yedinci gününde serum ALP değerleri dikkate alındığında, tüm çalışma gruplarının kontrol grubundan anlamlı seviyede yüksek değerlere sahip olduğu, çalışmanın yedinci günü ile dördüncü günü değerlerinin kendi aralarında karşılaştırıldığında; E vitamini grubu ile N-asetil sistein grupları arasında serum ALP değerlerinin anlamlı seviyede düştüğü, penisilin-G grubunda ise anlamlı seviyede bir artış olduğu saptanmıştır. Ancak penisilin-G grubuna ait serum ALT değerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede bir farklılık göstermemesi, hasarın sadece safra yollarına lokalize olduğu yönünde değerlendirilmiştir. Serum ALP değerlerindeki farklılıklar; hepatobiliyer yapıda phalloidin'e bağlı olarak meydana gelen hasarın penisilin-G grubunda artarak, E vitamini ve N-asetil sistein grubunda azalarak, *Urtica dioica* grubunda ise anlamlı bir değişiklik göstermeden devam ettiği şeklinde yorumlanmıştır.

Sonuç olarak parenteral yolla verilen phalloidin'in, sıçanlarda serum transaminaz düzeylerine yansiyacak seviyede hafif dereceli bir hepatotoksisiteye neden olduğu; E vitamini, N-asetil sistein, penisilin-G ve *Urtica dioica* tohumu eterik yağının bu hafif karaciğer toksisitesinin ortaya çıkmasını

zehirlenmenin erken dönemlerinden itibaren önleyebileceği sonucuna varılmıştır.

Teşekkür

2000 TF055 no'lu araştırmamıza verdiği destekten dolayı Araştırma Fonu Başkanlığı'na teşekkür ederiz.

The Effects of Vitamin E, N-Acetyl Cystein, Penicillin-G and *Urtica dioica* L. On The Phalloidin Toxicity

Abstract:

Aim: In this study we aimed to investigate the effects of vitamin E, N-acetyl cystein, penicillin-G and etheric oil extract of *Urtica dioica* L. fruits on the gastrointestinal system and liver of the phalloidin administered rats.

Method: Male Sprague-Dawley rats were divided into six groups (n=10). All the groups (except group I) received a single dose of phalloidin (0.9 mg/kg) at the beginning of the study. Group I (control group) and group II (phalloidin group) received isotonic saline solution (0.2 mL), group III vitamin E (40 mg/kg), group IV N-acetyl cystein (100 mg/kg), group V penicillin-G (400.000 U) and group VI etheric oil extract of *Urtica dioica* L. fruits (0.5 mL/kg) during the study. The blood and tissue samples were collected from all the study groups at the 4th and the 7th days of the study. The samples were examined biochemically and histopathologically.

Results: There was no histopathological findings. On the 4th day of the study, group II had significantly higher levels of serum alanine aminotransferase (ALT), group IV had significantly lower levels of serum aspartate aminotransferase (AST), groups II, III and IV had significantly higher levels of serum alkaline phosphatase (ALP) levels, while group VI had significantly higher levels of serum total bilirubin when compared to the control group. On the 7th day of the study no significant difference were evident in the serum ALT and total bilirubin levels. In addition, serum AST levels were lower in all groups while ALP levels were significantly higher when compared to the control group.

Conclusion: The results of this study indicated that parenterally administered phalloidin led to a mild degree of hepatotoxicity. It was shown that vitamin E, N-acetyl cystein, penicillin-G and etheric oil extract of *Urtica dioica* L. fruits may prevent the hepatotoxicity in the early stage of the phalloidin administration.

Key words: Phalloidin; Mycetism; Sprague-Dawley rats, N-acetyl cystein, vitamin E, penicillin-G, *Urtica dioica* L seeds.

Kaynaklar

- Kayaalp SO: Rasyonel Tedavi Yöntünden Tıbbi Farmakoloji. Dokuzuncu baskı, Ankara, Hacettepe-TAŞ Kitapçılık, 2000.
- Dökmeci, İ: Toksikoloji (Akut Zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi). İstanbul, Fatih Gençlik Matbaası, 1988.
- Kurtoğlu S: Zehirlenmeler (Teşhis ve Tedavi). Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 30, 1992.
- Vural N: Toksikoloji. Ankara, Ankara Üniv Ecz Fak Yayınları No:73, 1996.
- Goldfrank LR, Flamenbaum NE, Lewin NA, Weisman RS, Hawland M Ann, Hoffman RS: Goldfrank's Toxicologic Emergencies, sixth ed. In: Mushrooms: Toxic and Hallusinogenic. Editet by: Goldfrank LR. Printed in USA, 1998, pp: 1207-1220.
- Loranger A, Barriault C, Yousef IM, Tuchweber B: Structural and functional alterations of hepatocytes during transient phalloidin-induced cholestasis in the rat. Toxicol Appl Pharmacol 137(1): 100-111, 1996.
- Wdowinski JM, Schwedes U, Faulstich H, Dancygier H, Leuschner U, Siede WH, Hubner K, Schoffling K, Usadel KH: Beneficial effect of somatostatin in phalloidin-intoxicated rats. Influence on survival rate, biochemical and morphological data, and 3H-demethylphalloin absorption rate by the liver. Res Exp Med (Berl) 178(2): 155-163, 1981.
- Türkdoğan MK, Özbek H, Yener Z, Tuncer İ, Uygan İ, Ceylan E: The role of *Urtica dioica* and *Nigella sativa* in the prevention of Carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Phytotherapy Research 17: 942-946, 2003.
- Wyse AT, Stefanello FM, Chiarani F, Delwing D, Wannmacher CM, Wajner M: Arginine administration decreases cerebral cortex acetylcholinesterase and serum butyrylcholinesterase probably by oxidative stress induction. Neurochem Res 29(2): 385-389, 2004
- Olson RD, MacDonald JS, vanBoxtel CJ, Boerth RC, Harbison RD, Slonim AE, Freeman RW, Oates JA: Regulatory role of glutathione and soluble sulfhydryl groups in the toxicity of adriamycin. J Pharmacol Exp Ther 215(2):450-454, 1980.
- Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V: Biyoistatistik. Sekizinci baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 1998.
- Ishizaki K, Kinbara S, Miyazawa N, Takeuchi Y, Hirabayashi N, Kasai H, Araki T: The biochemical studies on phalloidin-induced cholestasis in rats. Toxicol Lett 90: 29-34, 1997.
- Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW: Harper's Biochemistry, 25th ed. In: Enzymes: General properties. Edited by Rodwell VW, Kennelly PJ. Printed in USA, 2000, pp: 74-85.
- Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW: Harper's Biochemistry, 25th ed. In: Porphyrins and bile pigments. Edited by Murray RK. Printed in USA 2000, pp: 359-373.
- Babu BH, Shylesh BS, Padikkala J: Antioxidant and hepatoprotective effect of *Acanthus ilicifolius*. Fitoterapia 72: 272-277, 2001.
- Rao KS, Mishra SH: Antihepatotoxic activity of monomethyl fumarate isolated from *Fumaria indica*. J Ethnopharmacol 60: 207-213, 1998.

Yılan Isırığı Sonucu Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması ve Multi Organ Yetmezliği: İki Olgu sunumu

Cengiz Demir*, Bekir Atik**, İmdat Dilek*

Özet:

Yılan ısırılmaları çoğunlukla iyi seyretmekle birlikte, nadiren hayatı tehlike oluşturan komplikasyonlara neden olabilir. Burada dissemine intravasküler koagülasyon (DİC) ile birlikte sistemik komplikasyonlar gelişen iki olgu sunuldu. Yılan ısırmasına bağlı otuz ve yirmi iki yaşlarında erkek hastalar genel durum bozukluğu ile kabul edildiler. Her iki hastada da ısırma bölgesinde siyah nekrotik doku ile birlikte, ısırılan ekstremitenin tümünde masif endüryasyon, ödem ve hematoma gelişmişti. Anemi ve trombositopeni gelişen olgularda protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) uzamış, fibrinojen değerleri azalmıştı. Olguların her ikisinde de kan üre azotu (BUN) yüksek bulunurken, kreatinin değeri olguların sadece birinde yükselmişti. Her iki olguda alanin aminotransferaz (ALT) değerleri normal bulunurken, aspartat aminotransferaz (AST) ve kreatin fosfokinaz (CPK) düzeyleri yüksek bulundu. Ayrıca olgulardan birinde amilaz ve lipaz düzeyleri yüksekti. Her iki olgudaki hematolojik bozukluk DİC olarak değerlendirildi. İlave olarak olguların birinde akut pankreatit ve böbrek yetmezliği, diğerinde ise akut respiratuar distres sendromu (ARDS) tablosu tespit edildi. Her iki olguda da ısırılan ekstremitede kompartman sendromu ve doku nekrozu gelişti. Bir hastamızda erken debritleme ve fasiyotomi uygulanırken diğerine yalnızca debritleme ve lokal bakım uygulandı. Her iki olgu da şifa ile taburcu edildi. Sonuç olarak, zehirli yılan ısırması vakalarında lokal komplikasyonlar yanında hayatı risk oluşturabilen sistemik komplikasyonların da gelişebileceği dikkate alınmalıdır.

Anahtar kelimeler : Yılan ısırması, DİC, Multi organ yetmezliği

Dünya üzerinde yılan ısırılmalarına bağlı ölümlere oldukça sık rastlanılmaktadır. Bunların çoğunluğu ekvator kuşağına yakın ülkelerde meydana gelmektedir (1,2). Tüm Dünyada bilinen 3500 yılan türünün onda biri zehirlidir (2). Türkiye’de özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iklim ve coğrafik özelliklerinden dolayı yılan sokmalarıyla sık karşılaşılmaktadır. En sık ısırılmaya yol açan tür Engerek (viperidae) yılanıdır (3). Yılan zehiri birçok toksik protein ve enzimin bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Zehirin kardiyotoksik, nörotoksik, miyotoksik, nefrotoksik ve hematoksik özellikleri vardır. Toksinin şiddetine göre hastada lokal ve sistemik belirtiler gözlenir. Isırılan bölgede ağrı, ısı artışı, hemorajik ödem, ekimoz, lenfanjit ve doku nekrozu gibi lokal bulguların yanında, ateş, bulantı, kusma, dolaşım kollapsı, sarılık, delirium, konvülsiyon ve koma gibi sistemik komplikasyonlar ortaya çıkabilir (4,5). Ölüm 6-48 saat içinde sekonder enfeksiyonlar, dissemine

intravasküler koagülasyon (DİC), nörotoksisite, akut böbrek yetmezliği, kafa içi ve pulmoner kanama nedenleri ile oluşabilir (6,7). Klinik tabloya ilerleyici anemi, lökositoz, trombositopeni, hipofibrojemi, koagülasyon testlerinde bozukluk, proteinüri, azotemi eşlik edebilir (6). Yılan ısırığına karşı en etkin yöntem antiserum uygulaması olup, uygun dozda ve en kısa sürede uygulanması mortalite ve morbidite açısından önem taşımaktadır (8). Bu yazıda yılan sokması ile başvuran iki vaka klinik verileri eşliğinde tartışılmış ve literatür gözden geçirilmiştir.

Olgular

1. Olgu

Yirmi iki yaşında erkek hasta haziran 2003’de sol bacağından yılan ısırması sebebiyle başvurduğu sağlık merkezinde kortikosteroid, yılan antiserumu ve tetanoz profilaksisi yapılarak bir gün sonra hemogloblin düzeyinin düşmesi üzerine hastanemiz acil servisine gönderilmişti. Kabulde hastanın genel durumu kötü idi. Hastanın bulantı ve kusması ile birlikte özellikle epigastrik bölgede karın ağrısı mevcuttu. Fizik muayenede; tansiyon arteriyel: 80/60 mmHg, nabız: 120/dakika ve ateş: 36.5 derece idi. Hastanın hafif sızıntı şeklinde burun kanaması mevcuttu. Dinlemekle solunum normaldi. Kalp sinüs ritminde ve taşikardikti. Palpasyonla epigastrik bölge ve sağ üst kadranda hassasiyet mevcuttu. Sol bacak ileri derecede ödemli ve yer yer ekimotik alanlar

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (Hematoloji BD), Van

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Van

Yazışma Adresi: Dr. Cengiz Demir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (Hematoloji BD), Van

Tablo I: İki Olgunu Biyokimyasal Ve Hematolojik Parametreleri

Parametreler	1. Olgu	2. Olgu
BUN (mg/dl)	48	41
Kreatinin (mg/dl)	3.6	0.7
AST (U/L)	148	143
ALT (U/L)	21	32
CPK (U/L)	2957	1071
Amilaz (U/L)	4580	42
Lipaz (U/L)	180	-
Na (mmol/L)	133	139
K ⁺ (mmol/L)	4.4	4.2
CA (mg/dl)	7.7	7.9
Lökosit (L)	9.2x10 ⁹	4x10 ⁹
Hemoglobin (g/dl)	6.9	6.5
Trombosit (L)	11x10 ⁹	18x10 ⁹
PT (sn)	29.1	18
aPTT (sn)	43.1	48.3
Fibrinojen (mg/dl)	102	157
D- dimer (µg/ml)	2.55	24.5
pH		7.55
PCO ₂ (mmHg)		30.9
O ₂ SAT		94.4
PO ₂ (mmHg)		61.3
HCO ₃ (mml/L)		26.4

içeriyordu. İleri derecede olan ödemden dolayı nabazanlar alınamıyordu. Ödem ve ekimotik alanlar karın cildine kadar yayılmıştı. İdrarda mikroskopik hematüri tespit edilen hastanın hematolojik ve biyokimyasal değerleri tablo 1’de gösterilmiştir.

Kan basıncını yükseltmek ve renal fonksiyonları düzeltmek amacıyla intravenöz sıvı replasmanı yapıldı. Trombositopeni, anemi ve DİC için kan komponentleri ile transfüzyon desteği sağlandı. Bacakta gelişen kompartman sendromu için acil fasyotomi ve antibiyotik tedavisine rağmen, ilerleyici miyonekroz gözlemlendi. Yakın takip ve destekleyici tedavi sonrasında renal fonksiyonlar üçüncü gün ve hematolojik değerler ise yedinci günde normale döndü. Günlük debritman ve pansumanla takip edilen alt ekstremitedeki defekt ikinci hafta sonunda lokal

fleplerle kapatıldı. Hasta üçüncü hafta sonunda şifa ile taburcu edildi.

2. Olgu

Otuz yaşında erkek hasta Temmuz 2004’de sağ bacağından yılan ısırması sebebiyle başvurduğu sağlık merkezinde yılan antiserumu yapılarak iki gün sonra genel durumunun kötüleşmesi sebebiyle hastanemiz acil servisine gönderilmişti. Kabulde hastanın genel durumu kötüydü. Fizik muayenede; tansiyon arteriyel: 100/60 mmHg, nabız: 120/dakika ve ateş: 38.5 derece idi. Kalp taşikardik ve solunum sesleri doğaldı. Sağ uyluk ve baldır bölgesinde ileri derecede ödem, gerginlik ve ekimotik alanlar vardı. Hastanın hematolojik ve biyokimyasal değerleri tablo 1’de gösterilmiştir. Ayrıca mikroskopik hematüri ve periferik yaymada fragmente eritrositler bulunmaktaydı.

Mikroanjiopatik hemolitik anemi bulgularının olması, trombositopeni, yüksek D-dimer düzeyi ve düşük fibrinojen düzeyi ile hastada DİC düşünüldü. Tedavi olarak trombosit ve eritrosit süspansiyonları ile birlikte taze donmuş plazma verildi. Isırık yerindeki nekrotik doku debride edilerek antibiyotik tedavisi başlandı. Yatışının ikinci gününde solunum sıkıntısı başlayan hastanın akciğer grafisinde akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ile uyumlu radyolojik görüntü tespit edildi. Solunum sıkıntısı giderek artan ve kan gazı ile solunumsal alkalozda olduğu tespit edilen hasta yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Kan gazı değerleri tablo 1’de gösterilmiştir. Üçüncü gününde solunum sıkıntısı azalan ve radyolojik olarak düzelme tespit edilen hasta servise alındı. Bacakta dolaşım bozukluğu bulguları gelişen hastaya fasyotomi önerildi ancak hasta kabul etmedi. Yakın takip ve destekleyici tedavi ile hastanın hematolojik değerleri sekizinci günde normal sınırlara yaklaştı. Günlük pansuman ve debritmanla beraber uygulanan antibiyotik tedavisi ile ekstremitedeki ödem ve nekrotik alan gerileyerek ikinci hafta sonunda düzeldi. Daha sonra hasta şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Yılan ısırığına bağlı zehirlenmelerin zehirin muhteviyatında bulunan enzim, protein ve inorganik komponentlerden dolayı yaklaşık %5 kadarında major komplikasyon gelişmektedir. Major komplikasyon gelişen olgular uygun tedavi edilmediği takdirde sonuç ölümcül olabilmektedir (9-12). Aynı zamanda olgularımızda olduğu gibi lokal endürasyon, ekimoz ve hematoma gelişebilmektedir. Olgularımızda bu bulgular ısırığın olduğu ekstremitenin tamamını kapsayacak şekilde gelişmişti. Hem doku beslenmesinin bozulması hem de toksinin etkisiyle oluşabilen ilerleyici miyonekroz erken dönemde yapılan fasyotomi ve debritmanlarla düzelebilmektedir. Nitekim olgularımızda yapılan

uygun girişimlerle tablo daha ileri boyuta varmadan düzelmiştir. Yılan zehirinde bulunan ve çoğu protein yapısında olan serin proteaz ve arjinin ester hidrolaz gibi birçok enzim pıhtılaşma sistemini aktive ederek DIC tablosunun gelişmesine neden olabilir. Bunun sonucunda koagülasyon testlerinden PT ve aPTT de uzama, fibrinojende düşüklük, fibrin yıkım ürünlerinde artış, protein C seviyesinde düşüklük tespit edilebilmektedir. Bu hematolojik bozukluklar çoğunlukla hafif seyretmekle birlikte, nadir olarak intrakranial, pulmoner ve intraabdominal kanamalar gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilmektedir (7,9-15). Olgularımızda tespit edilen trombositopeni, anemi, fibrinojen düşüklüğü, D-dimerde artma, PT ve aPTT de uzama, ağır bir hematolojik hasar ve DIC tablosunu göstermekteydi. Yılan sokmalarında renal hasar olarak akut tübüler nekroz (ATN) meydana gelebilir. ATN genellikle ya hipovolemiye sekonder hipoperfüzyon ya da rabdomiyolize bağlı olarak gelişir. Bununla birlikte şiddetli zehirlenmelerde kortikal nekroz da tanımlanmıştır (16-18). İlk olguda gelişen böbrek yetmezliği, bulantı ve kusma sonucu gelişen sıvı kaybı ve hipotansiyona bağlı hipoperfüzyon sonrası geliştiği sonucuna varıldı. Çünkü volüm açığı ve hipotansiyon düzeltildikten hemen sonra tablo hızla düzeldi.

Engerek türü yılan zehirlenmelerinde en yaygın sistemik bulgular gastrointestinal semptomlardır. Daha önce yılan sokması sonrası şiddetli abdominal semptomları gelişen bir hastanın exploratuar laparotomi sonrasında akut pankreatit olduğu tespit edilmiş ve akut pankreatitin yılan zehirinin muhteviyatında bulunan enzimlerin asiner hücre hasarı yapması sonucu geliştiği vurgulanmıştır (19). İlk olgumuzda karın ağrısı USG'de görünümün normal olmasına karşın, amilaz ve lipaz değerlerinin çok yüksek olması ve bu bulguların oral alımın kesilmesi ve nazogastrik dekompresyonla birlikte gerilemesi sebebiyle akut pankreatit lehine yorumlandı.

Nadiren yılan ısırması sonucunda vasküler permeabilitenin artmasından dolayı ARDS'ye bağlı pulmoner ödem, meydana gelebilir (20). Ayrıca ısırılma bölgesi yüz, ağız veya dil olduğunda hayatı tehdit edici ödem de gelişebilir (21). İkinci olgumuzda meydana gelen solunum sıkıntısı ve radyolojik olarak gösterilen pulmoner ödem ARDS tablosu olarak değerlendirildi. Hastamızda pulmoner ödeme sebep olabilecek bir kalp yetmezliği veya sıvı yüklenmesi bulgusu yoktu. Olgumuzda olduğu gibi entübasyon gerektiğinde geciktirilmemelidir (21)

Yılan ısırması vakalarına erken dönemde yeterli ve uygun antiserum verilirse büyük bir kısmı hayatlarını tehdit edebilecek komplikasyonlarla karşılaşmazlar (22). Çünkü antiserum tedavisi zehirin sistemik etkilerini önlerken lokal etkilerinde yetersiz kalıyor. Bu nedenle uygun yılan antiserumu ile tedavi

yapıldığı zaman çoğu zaman sınırlı bir nekroz haricinde ciddi komplikasyonlar gelişmemektedir (22). Olgularımızda antiserum yapılmasına rağmen ciddi sistemik komplikasyonların gelişmiş olması, bize antiserumun yetersiz dozda ve gecikmiş olarak uygulanmış olabileceğini düşündürdü.

Sonuç olarak yılan ısırıklarında temel tedavinin, bazı yan etkilerine rağmen, anti-serum uygulaması olduğu bilinmekle birlikte, olgularımızda olduğu gibi yılan anti-serumu yanında uygun genel destekleyici tedavi ve lokal bakımın da hayatı önem taşıdığı görülmektedir.

Dissemine intravascular coagulation and multiple organ dysfunction following snake bite: a report of two cases

Abstract:

Although the snake bites have mostly good prognosis, the life-threatening complications may occur rarely. Hereby we present two different cases of the snake bite who underwent Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) associated with other systemic complications such as acute pancreatitis, acute renal failure and acute respiratory distress syndrome. Massive edema, hematoma resulted in compartment syndrome and local tissue necrosis in the involved limbs. Local treatments such as early debridement, wound care and fasciotomy associated with specific treatments for the systemic complications were applied. Both cases recovered unevenly. In conclusion, life-threatening systemic complications should be considered, although they occur rarely in the cases of snake bite.

Key words: Snake bite, DIC, multiple organ dysfunction

Kaynaklar

1. Sanford JP: Snake bites. In: Wyngaarden JB and Smith LH. Cecil Textbook of Medicine, 18. Ed. WB. Saunders Company, 1988, pp: 1927-1929.
2. Theakston RDG, Warrell DA, Griffiths E: Report of a WHO workshop on the standardization and control of antivenoms. Toxicon 41: 541-557, 2003
3. Okur Mİ, Yıldırım AM, Köse R: Türkiye'de Zehirli Yılan Isırıkları ve Tedavisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 21: 21-24, 2001.
4. Bentur Y, Cahana A: Unusual local complications of Vipera palaestinae bite. Toxicon 41: 633-635, 2003.
5. Kristjansson M, Arbeit RD: Mycobacterium Ulcerans and Osteomyelitis (letter; comment). N Eng J Med 19;329 (8): 582, 1993.
6. Kerrigan KR: Venomous snakebite in Eastern Ecuador. Am J Trop Med Hyg 44: 93-99, 1991.
7. Benvenuti LA, Franca FO, Barbaro KC, Nunes JR, Cardoso JL: Pulmonary haemorrhage causing rapid death after Bothrops jararacussu snakebite: a case report. Toxicon 42 (3): 331-334, 2003.
8. Theakston RDG, Fan HW, Warrell DA: Use of enzyme immunoassay to compare the effect and assess the dosage regimens of three Brazilian

- Bothrops antivenomes. *Am J Trop Med Hyg* 47: 593-604, 1992.
9. Burges JL, Dart RC: Snake venom coagulopathy: Use and abuse of blood products in the treatment of pit viper envenomation. *Ann Emerg Med* 20: 745-801, 1991.
 10. Jansen PW, Perkin RM, Van Stralen D: Moave Rattlesnake envenomation: Prolonged neurotoxicity and rhabdomyolysis. *Ann Emerg Med* 21: 322-325, 1992.
 11. Isbister GK, Currie BJ: Suspected snakebite: One year prospective study of emergency department presentations. *Emerg Med (Fremantle)* 15:160-9, 2003.
 12. Boviatis EJ, Kouyialis AT, Papatheodorou G, Gavra M, Korfias S, Sakas DE: Multiple hemorrhagic brain infarcts after viper envenomation. *Am J Trop Med Hyg* 68 (2): 253-257, 2003.
 13. Lifshitz M, Maimon N, Livnat S: Walterinnesia aegyptia envenomation in a 22-year-old female: a case report. *Toxicon* 41(4): 535-537, 2003.
 14. Wallace JF: Disorders caused by venoms, bites and stings. in: *Harrison's Principles of Internal Medicine, Thirteenth Edition* 1994, pp: 2467-2473,
 15. Weis JR, Whatley RE, Glenn JL: Prolonged hypofibrinogenemia and protein C after envenoming by *Echis Carinatus* Sochuraki. *Am J Trop Med Hyg* 44: 452-460, 1991.
 16. Blackman JR, Dillon S: Venomous snakebite: past, present, and future treatment options. *J Am Board Fam Pract* 5 (4): 399-405, 1992.
 17. Lawrence WT, Giannopoulos A, Hansen A: Pit viper bites: rational management in locales in which copperheads and cottonmouths predominate. *Ann Plas Surg* 36 (3): 276 - 285, 1996.
 18. Walter FG, Bilden EF, Gibly RL: Envenomations (Review). *Crit Care Clin* 15 (2): 353 - 386, 1999.
 19. Kjellstrom BT: Acute pancreatitis after snake bite. Case report. *Acta Chir Scand* 155: 291-2, 1989.
 20. Dart RC, Seifert SA, Carroll L, Clark RF, Hall E, Boyer-Hassen LV, Curry SC, Kitchens CS, Garcia RA: Affinity-purified, mixed monospecific crotalid antivenom ovine Fab for the treatment of crotalid venom poisoning. *Ann Emerg Med* 30 (1): 33-9, 1997.
 21. Holstege CP, Miller MB, Wermuth M, Furbee B, Curry SC: Crotalid Snake Envenomation (Review). *Crit Care Clin* 13 (4): 889-921, 1997.
 22. Hsu KY, Shih HN, Chen LM, Shih CH: Lower extremity compartmental syndrome following snake – bite envenomation – one case report. *Chang Keng I Hsueh* 13 (1): 54-58, 1990.

Postoperatif Cilt Altından Kanama Sonucu Oluşan Akut Epidural Hematom: Olgu Sunumu

Nebi Yılmaz*, Nejmi Kıymaz*, Taner Yazıcı*, Ömer Etlik**

Özet:

Akut epidural hematoma genellikle kafa travması sonucunda arteria meningeal media yada dallarının kanaması sonucu epidural mesafede kanın toplanması sonucu oluşur. Özellikle venöz sinüs kanamalarında olduğu gibi nadiren venöz orijinli olabilir. Bu çalışmada sol MCA (ortaserebral arter) anevrizması nedeni ile opere edilen hastada cerrahi sonrası 2. günde akut epidural hematoma gelişti. Hastanın kanama ve pıhtılaşma faktörleri normal olarak değerlendirildi. Akut epidural hematoma nedeniyle tekrar opere edilen hastada, epidural hematomun nedeninin cilt altı dokulardaki kanamalar olduğu görüldü. Sonuç olarak; kraniyotomilerde eğer skalp hemostazı için kullanılan hemostatik klipler çıkartıldıktan sonra hemostaz yetersiz yapılmışsa ve cerrahi sonrası hasta hipertansif seyrediyorsa, cilt altı dokulardaki kanamalara bağlı olarak epidural hematoma riskinin olabileceği düşünülmelidir.

Anahtar kelimeler: Epidural hematoma, cilt altı kanama, hemostatik klip.

Epidural hematomlar ilk defa 1867 yılında, Hutchinson tarafından tanımlanmıştır. Genellikle kafa travması sonucu meydana gelir. Genellikle arteriyel kanamalar sonucu oluşur ve mortalitesi %9-22 arasındadır(3). Spontan olarak epidural hematoma; subdural hematoma drenajı sonrası, posterior fossa ve akut subdural hematoma cerrahisi sonrası, metastatik hepatosellüler karsinomada, ventriküler dekompresyon, antikoagulan tedavi sonrası oluşabilir. Biz bu çalışmada anevrizma cerrahisi sonrası postoperatif 2. günde cilt altı dokularda kanamaya bağlı oluşan akut epidural hematoma bir vakayı sunduk (Resim:2). Ve farklı bir akut epidural hematoma oluşumunu göstererek literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Acil polikliniğimize şiddetli baş ağrısı nedeni başvuran 35 yaşındaki erkek hasta çekilen kraniyal BT (Bilgisayarlı Tomografisinde)' sinde sol sylvian fissürde hemoraji saptanması üzerine kliniğimize anevrizma ön tanısıyla yatırıldı. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde şuur açık, oryante – koopere, pupiller izokorik ve ense sertliği mevcuttu, motor defisit yoktu. Hastaya serebral anjiyografi yapıldı ve

sol MCA (orta serebral arter) bifurkasyonunda sakküler anevrizma saptanması üzerine hasta opere edildi. Hastanın sol MCA bifurkasyonundaki sakküler anevrizmaya klip konuldu (Resim: 1). Postop 1. gün hastanın nörolojik muayenesinde; şuur açık, koopere ve nörolojik defisit yoktu. Hastanın postop 2. gün genel durumu bozuldu ve şuurunda gerileme oldu. Fizik muayenede operasyon yerindeki cilt flebi gergin ve sütür aralarından hemoraji mevcuttu. Çekilen kraniyel BT'de opere edilen tarafta epidural hematoma mevcuttu (Resim: 2). Hasta acil olarak opere edildi. Epidural hematomun nedeninin cilt altında olan sızıntı şeklindeki kanamalar olduğu görüldü. Hastanın kanama zamanı, PT (Protrombin zamanı), PTT (Parsiyel tromboplastin zamanı), Hb (Hemoglobin) ve Hct (Hemotokrit) değerleri normal sınırlardaydı ve hastaya önceki cerrahi esnasında kan nakli yapılmamıştı. Cerrahi sonrası genel durumu iyi, şuur açık koopere ve nörolojik defisiti olmayan hasta 7.günde sütürleri alınarak taburcu edildi. Hastanın çekilen kontrol BBT' si normal sınırlardaydı (Resim:3).

Tartışma

Akut epidural hematoma kafa travması sonucunda genellikle a. meningeal media ya da dallarının hasarına bağlı olarak kafatası ile dura mater arasında kanın toplanması sonucu oluşan klinik bir tablodur ve kraniyoserebral travmaların %1-5' inde görülür (10). Fakat fraktür olmadan künt kafa travmalarında da epidural hematoma oluşabilir. Epidural hematomların çok az kısmı venöz kanama kaynaklı olabilir. Genellikle travma sonrası bilateral olarak oluşan epidural hematomlar venöz kanama kaynaklıdır (1).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Kliniği, VAN

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Kliniği, VAN

Yazışma Adresi: Dr. Nebi YILMAZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Kliniği, VAN

Resim 1: Sol MCA anevrizması nedeniyle klip konan hastanın postoperatif 1. günde BT görünümü. Epidural hematoma görünmüyor.

Klinik olarak; normal şuur durumundan derin komaya kadar değişen varyasyonlar gösterebilir. Tanı koymada en iyi yöntem bilgisayarlı beyin tomografisidir (BBT). 1981’ de Frank bilgisayarlı tomografi ile tanı konan ilk epidural hematoma vakasını yayınlarak epidural hematomlarının tanısını koymada bir dönüm noktası açmıştır (2). Epidural hematomlarda tedavi şekli hastanın klinik durumu hematomun yerleşim yerine göre cerrahi yada konservatiftir. Thomas P. Sullivan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 15 milimetreden küçük genişlikte, minimal veya hiç orta hat şifti olmayan konveksitede lokalize olan epidural hematomda konservatif tedavi uygulanmasını savunmuşlardı (12). Literatürde; kronik subdural hematom tedavisinde çift delikli kraniyostomi sonrası, perkutan subdural trans epidural ponksiyon (TEP) tedavisinin komplikasyonu olarak kronik subdural hematomla aynı lokalizasyonda dura üzerindeki damarların TEP sırasında kanaması ile oluşan (13), posterior fossa cerrahisinden sonra supratentorial multiple meydana gelen (9), yine posterior fossa cerrahisinden sonra ventriküler

Resim 2: Postoperatif 2. günde hastanın kranial BT’ de cilt altı hemoraji ve kraniyotomi alanı altında epidural hematoma ve orta hat şifti görülmekte.

Resim 3: Epidural hematoma boşaltıldıktan sonraki kranial BT görüntüsü.

dekompresyona bağlı olarak oluşan (6), akut subdural hematom cerrahisi sonucu kontrateral olarak meydana gelen (8), metastatik hepatosellüler karsinom sonrası (5), antikoagulan tedavi sonrası (4) ve çivili başlık kullanılan kraniyal cerrahi sonrası (11) çiviye bağlı olarak gelişen epidural hematomlar rapor edilmiştir. Ayrıca epidural hematomlar ; kraniotomi sonrası epidural mesafede hemostasin iyi yapılmaması, duranın yetersiz şekilde asılması ve epidural mesafeye yerleştiren drenin çalışmaması cilt altı hemostazının yetersiz yapılması sonucu oluşabilir (7). Ken R. Winston ve arkadaşları yaptıkları çalışmada kraniyal cerrahi sonrası oluşabilecek epidural hematomu önlemede en önemli faktörün duranın sık asılması olduğunu savunmuşlardır (7). Kraniotomide cilt hemastasisi için kullanılan hemostatik klipler, cildi kapama aşamasında çıkartılırken hemostaza dikkat etmek gerekir. Özellikle cerrahi esnasında kan basıncının hipotansif seyretmesi, daha sonra ise bu kan basıncının yükselmesi, uzun süre bası altında kalan cilt altı vasküler yapıların tekrar kanamaya başlaması ve görünen kanamaların cilt ve cilt altı sütürler atılarak duracağını düşünmek operasyon sonrası oluşabilecek epidural hematomlar için risk oluşturabilir. Sonuç olarak; Herhangi bir kraniyal nöroşirürjikal cerrahi vaka sonrası; çalışmamızda sunduğumuz klibe edilmiş anevrizma operasyonu sonrasında olduğu gibi hastanın kan basıncı yüksek seyrediyorsa ve cilt ve cilt altı hemostazi yeterli bir şekilde yapılmamışsa, postoperatif hastanın nörolojik muayenesinde gerileme varsa hemostatik kliplerle bası altında kalan cilt altı damarsal yapılarının daha sonra hemorajisine bağlı epidural hematom olabileceği düşünülmelidir.

Acute Epidural Hematoma Occuring as a result of Postoperative Subcutaneous Bleeding: A case Report

Abstract:

Acute epidural hematoma usually performs at epidural area as bleeding a. meningia media or its branches, result of a cranium trauma . Its origin is rarely venous, like especially venous sinüs hemorrhage. Acute epidural hematoma was occured in postoperative at the second day in the patient who is operated because of a left middle cerebral arterie aneurysm, mentioned in this study. The patients bleeding and coagulation factors were normally evaluated. Because of the acute epidural hematoma, the patient was operated again and seen that the reason of the acute epidural hematoma was the hemorrhage of the underskin tissue. As the result of this, epidural hematoma can become under skin tissue if the hemostase is made insufficiently after the hemostatic clips

for the scalp hemostase are taken out, or after the operation, if the patient is found hipertensive.

Key words: *epidural hematoma, underskin hemorrhage, hemostatic clips*

Kaynaklar

1. Aşkın Görgülü, M. Murat Taşkın. Bilateral epidural hematom. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 34:221-224, 1994
2. D'avella D, Blasi F, Fratterelli M, Santano G, Del Vivo G; Acute bilateral extradural hematomas in an adult, Neurochirurgia 28: 178-179, 1985
3. Jamjoom AB, Kane N, Sandeman D: Epilepsy related to traumatic extradural hematoma. Br Med J. 302 (6774): 448, 1991 Feb.
4. Jordan C. Grrabel, Michael Jacher, Allen J. Rothman. Bilateral extradural hematomas in a thrombocytopenic infant receiving anticoagulants. Neurosurg 25:828-830, 1989 November.
5. Jan I. McIver, M.D.; Bernd W. Scheithauer, M.D.; Charlotte H. Rydberg, M.D. Metastatic Hepatocellüler Carcinoma Presenting as Epidural Hematoma: Case Report. Neurosurgery 49(2): 447-9, 2001 Aug.
6. Jan M., Gouaze A., Elie A., Lapierre F., Santini JJ. Extradural hematoma complicating ventricular decompression during posterior fossa exploration (author's transl). Neurochirurgie 24(2): 137-9, 1978
7. Ken R. Winston, M.D. Efficacy of dural tenting sutures. J. Neurosurg. 91(2): 180-4, 1999Aug.
8. Matsuno A., Katayama H., Wada H., Morikawa K., Tanaka H., Murukami M., Fuke N., Nagashima T. Significance of consecutive bilateral surgeries for patients with acute subdural who develop contralateral epi-or subdural hematoma. Surg Neurol. 60(1): 23-30, 2003 Jul
9. Multiple supratentorial epidural hematomas after posterior fossa surgery. Neurosurg Rev. 27(2): 128-32, 2004 Apr
10. Sanham R. Soni: Bilateral asymmetrical extradural hematomas. J. Neurosurg. 38(5): 647-49, 1973 May.
11. Serpil U, İlhan E, Sema L, Serdar Ö, Yılmaz G, M. Necmettin Pamir. Mayfield Head Rest and Epidural Hematoma. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 18 (4): 40, 2001 October-December
12. Thomas P. Sullivan, Jeffrey G. Jarvik and Wendy A. Cohen. Follow-up of Conservatively Managed Epidural Hematomas: Implications for Timing of Repeat CT. American Journal of Neuroradiology 20(1): 107-13, 1999 Jan.
13. Yoshikazu Yoshino M.D., Nobuhiko Aoki M.D., Akihiro Oikawa M.D. and Kikuo Ohno M.D. Acute epidural hematoma developing during twist-drill craniostomy: a complication of percutaneous subdural tapping for the treatment of chronic subdural hematoma. Surg Neurol. 53(6): 6001-4, 2000 Jun.

Trizomi 13, Patau Syndrome: Bir Olgu Sunumu

Deniz Reçber , Süleyman Özen

Özet:

Trizomi 13' ün görülme sıklığı 10.000 canlı doğumda birdir. Etkilenen bebeklerin yaşam süresi bu kromozom anormalliği nedeniyle kısadır. Eşlik eden semptom ve bulguların oranı ve şiddeti vakadan vakaya değişebilir. Bununla beraber etkilenen yenidoğanın çoğu kafatası ve yüz bölgesi anormalliklerine; kalp, böbrek, mide malformasyonlarına; ve/veya diğer fiziksel anormalliklere sahiptir. Trizomi 13'teki çok sayıda malformasyonların birarada izlendiği nadir bir yenidoğan otopsi olgusunu sunduk.

Anahtar kelimeler: Trizomi 13, holoprozonsefali, omfalosel.

Trizomi 13, sitogenetik olarak ilk defa Patau ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (1). Klinik fenotipi ise Smith tanımlamıştır (2). Trizomi 13 yaklaşık olarak 10.000 canlı doğumda bir görülür (3). Anne yaşındaki artışla birlikte görülme sıklığı artar (4). Trizomi 13 genel olarak spontan abortusla sonuçlanır. Abortus erken gebelikte olabileceği gibi 20. haftaya kadar gecikebilir ya da erken doğum olabilir (5). Trizomi 13'lü 200 canlı doğan infantın izlendiği geniş serili bir çalışmada; %28'inin yaşamın ilk haftasında, %44'ünün ilk ayında , %73'ünün ilk 4 ay içerisinde öldükleri bildirilmiştir (6). Bu bebeklerde en belirgin anormallikler beyne ve yüze ait olanlardır. Holoprozonsefali de beyin ön kısmı ve orta hat yüz yapılarının gelişimi bozulmuştur. En ileri şekli olan siklopide, orta hatta yalnız bir tane göz bulunur. Trizomi 13' de diğer trizomilerde olduğu gibi kalp, sindirim sistemi ve diğer sistemlere ait anormallikler yüksek oranda bulunur (7). Abdominal malformasyonlardan en sık oranda omfalosel görülür (8).

Olgu Sunumu

35 yaşında, son adet tarihine göre 7,5 aylık gebeliği olan anneye yapılan USG'de, fötusta omfalosel ve hidrosefali tespit edildi. Bu tanıla ilave olarak annede ortaya çıkan ablatio plasenta nedeniyle sezeryan ile doğum yaptırıldı. Sezeryan sonrası doğan ölü erkek bebeğe patoloji laboratuvarında tıbbi otopsi yapıldı.

Bebek; 2300 gram ağırlığında, tepe topuk uzunluğu 38 cm, ayak taban uzunluğu 5,5 cm olan erkek bir fetustu. Harici muayenede bebeğin gözlerinin ve burnunun seçilemediği, bu lokalizasyonda 2,5x1,5 cm ölçülerinde deri defektinin olduğu dikkati çekti. Bu bölgenin eksplorasyonunda burun ve gözlerle uyumlu olabilecek rudimente yapıların varlığı izlendi. Deri defektinin 1 cm üstünde 2x1x 0,8 cm ölçülerinde polipoid bir yapı görüldü. Abdominal bölgede göbek üzerinde 5 cm çapında içinde barsaklar bulunan omfalosel ile uyumlu kistik bir yapı dikkati çekti (Resim 1-2). Boşlukların incelenmesinde kafatası boşluğunun sıvı ile dolu olduğu , tek lob halindeki beyin küçülmüş olduğu izlendi. Beyin kesitlerinde içi sıvıyla dolu tek ve büyük genişlemiş ventrikül varlığı dikkati çekti. Diğer boşluklar içerisinde özellik görülmedi .

Tartışma

Trizomi 13, yaklaşık olarak 10.000 canlı doğumda bir görülür (3). Trizomi 21' deki kadar belirgin olmasa da anne yaşının ilerlemesi ile trizomi 13 insidansı arasında bir bağıntı olduğu bilinmektedir (4). Olgudaki anne yaşı 35 olup, literatür ile uyumlu olarak trizomi 13 ile ileri anne yaşı arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Orta hat defektleri denilen premaksiller agenezi, sebosefali, etnosefali, siklopi, holoprozonsefali trizomi 13'ün klasik fenotipik anomalileridir. Diğer klasik eksternal fenotip anomalileri mikrognați, malforme kulaklar, polidaktili, skalpın açık deri lezyonları (aplazi kutis konjenita), omfalosel, genital malformasyonlardır (7). Bu olguda; holoprozonsefali, siklopi, aplazi kutis konjenita, omfalosel ile beraber hidrosefali gözlenmiştir. Hidrosefali trizomi 13'de daha önceden de tanımlanmıştır (4). Trizomi 13'ün klasik fenotipik anomalileri ile olguda gözlenen

*XVI. Ulusal Patoloji Kongresinde (29-31 Mayıs 2003, Konya) poster bildiri olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi: Dr. Deniz Reçber
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi
65300 VAN

Resim 1. Patau sendromlu fötusun görünümü.

anomaliler karşılaştırıldığında karyotip değerlendirmesi olmaksızın bu olgunun trizomi 13 olabileceği kanısına varılmıştır.

Trisomy 13, Patau Sendromu: A Case Report

Abstract:

Trisomy 13 occurs with a frequency of about 1 in 10,000 livebirth. The lifespan of babies affected by this chromosome abnormality is shortened.

Associated symptoms and findings may vary in range and severity from case to case. However, many affected newborns have abnormalities of skull and facial region; cardiac, renal, gastric malformations; and/or other physical abnormalities. A rare case report of newborn with multiple malformations associated at trisomy 13 is presented.

Key words: Trisomy 13, holoprosencephali, omphalosele.

Kaynaklar

1. Patau K, Smith DW, Therman E, Inhorn SL, Wagner HP: Multiple congenital anomaly caused by an extra chromosome. Lancet 1:790,1960.
2. Smith DW: Recognizable patterns of human malformations. 2nd Edition, Philadelphia, WB Saunders, 1976.
3. Eubanks SR, Kuller JA, Amjadi D, Powell CM: Prenatal diagnosis of mosaic trisomy 13: A case report. Prenatal Diagnosis, 18 (9):971-974, 1998.
4. Misanovic V, Jonuzi F, Bisevic E, Uzicanin S, Vegar S: The Patau syndrome. Med Arh, 56(3 Suppl 1):42-43, 2002.
5. [Brewer CM, Holloway SH, Stone DH, Carothers AD, FitzPatrick DR](#): Survival in trisomy 13 and trisomy 18 cases ascertained from population based registers. J Med Genet, 39(9):54, 2002.
6. Warkany J, Passarge E, Smith LD: Congenital malformations in autosomal trisomy syndromes. Am J Dis Child, 112:502,1966.

7. Fuloria M: The newborn examination I: Emergencies and common abnormalities involving the skin, head, neck, chest and respiratory and cardiovascular systems. American Family Physician, 65(1):61-68, 2002.
8. Rygl M, Kalousova J, Pycha K, Styblova J, Snidauf J: Current results in treatment of omphalocele and gastroschisis. Ceska Gynecol, 69(1):55-59, 2004.

Listeria monocytogenes İnfeksiyonu; Kliniği, Tanı ve Tedavi Özellikleri

Ömer Evirgen

Özet:

Listeria monocytogenes toplumumuzda sık görülmeyen bir infeksiyon hastalığı etkenidir. Bununla birlikte bazı özel hasta gruplarında hayatı tehdit eden infeksiyonlara neden olabilmektedir. Bunlar genellikle neonataller, hamileler, yaşlılar, immüsuprese transplant alıcıları ve hücrel immün yanıtın bozulduğu hastalardır. Menenjit ve neonatal infeksiyon gibi çeşitli klinik tablolara neden olabilir. Tedavide ampicilin, penisilin G ve gentamisin genellikle tek başına veya kombine edilerek verilebilir. Yaşlı veya immüsuprese hastalarda oldukça mortal seyredilmektedir. Predispozan faktörleri olmayanlarda genellikle iyi seyirlidir. Bu makalede literatür bilgileri eşliğinde *Listeria monocytogenes*'in sebep olduğu klinik hastalık tabloları, tanı ve tedavi özellikleri irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler: *Listeria monocytogenes*, listerioz, tanı, tedavi

Listeria monocytogenes toplumumuzda sık görülmeyen bir infeksiyon hastalığı etkenidir. Bununla birlikte bazı özel hasta gruplarında hayatı tehdit eden infeksiyonlara neden olabilmektedir. Bunlar genellikle neonataller, hamileler, yaşlılar, immüsuprese transplant alıcıları ve hücrel immün yanıtın bozulduğu hastalardır (1). Genellikle et, çiğ sebze, süt ve süt ürünleri ile besin kaynaklı salgınlara neden olurlar ve bu nedenle besin güvenliği önemlidir (2,3).

Klinik Tablolar

Listeria infeksiyonu sporadik olarak veya salgınlarda şeklinde görülebilir. Sporadik vakalarda infeksiyonun kesin kaynağı genellikle bilinmemektedir. Epidemiler kontamine peynir ve süt tüketimi sonrasında ve hastaneye yatırılmış immüsupresif hastalar ve yenidoğan servislerindeki infantlarda bildirilmiştir (4-6).

Hamilelerde İnfeksiyon

Listeriozis hamilelerde sıklıkla 3. trimesterde, özellikle de 26.-30. haftalar arası ortaya çıkar. 11 hastalık bir seride 9 hasta 3. trimesterde, 2 hasta da 17. ve 18. haftalarda idi. 2 hastada fetal ölüm gerçekleşmiş, dokuz hamilenin 6'sı preterm ve *Listeria* infeksiyonlu olarak doğarken geriye kalan 3 infantta ise term doğum gerçekleşmiş ve infekte olmamışlardır.

Listeriozisli hamileler ateş, üşüme-titretilme ve bel ağrısı ile başvurabilirler. İnfeksiyon hafif seyredebilir, tedavisiz düzelebilir ve eğer kan kültüründe üretilmemişse yanlış tanı konmuş olabilir.

Yazışma Adresi: Uzm Dr. Ömer Evirgen

Adıyaman Devlet Hastanesi

Yeni Mahalle, 718. Sokak Yeşilkent Yapı Koop A-1 Adıyaman

Hamilelerde *Listeria* bakteriyemisini gösterecek spesifik klinik bulgu yoktur. Bu yüzden hamilelerde üriner infeksiyon veya farejit gibi ateşi açıklayacak belirgin bulgular yoksa mutlaka kan kültürü alınmalıdır (7,8).

Neonatal İnfeksiyon

Listeria infeksiyonu infekte veya ölü bebeklerin erken doğumuna neden olabilir. Şiddetli intrauterin infeksiyon olan “*granülomatosis infantiseptika*” meydana gelebilir. Özellikle karaciğer ve dalak olmak üzere birçok organda yaygın apseler ve/veya granülomlar görülebilir. Papüler veya ülseratif deri lezyonları gelişebilir (9).

Sepsis

İnfekte yetişkin ve neonataller tipik olarak ateş ve üşüme-titretilme şikayetleri ile başvururlar. Neonataller muhtemelen doğumda veya doğumdan sonra infekte olurlar. Semptomlar da genellikle doğumdan 3 gün sonra gelişir. Yetişkin hastaların çoğunluğu ise immüsuprese hastalar veya yaşlı kişilerdir. Septik şoka bağlı hipotansiyon gelişebilir ve beyin ve/veya meninklere yayılabilir. Bunun sonucunda da MSS infeksiyonuna neden olabilir. *Listeria* bakteriyemisinin tanısı sadece kan kültüründe üreme olursa konulabilir (10).

Meningoensefalit

Listeria meningoensefaliti sıklıkla yeni doğanlarda doğumdan 3 gün sonra ve immüsupresif ve yaşlı hastalarda görülür. *Listeria* özellikle lenfoma gibi neoplastik hastalık, organ transplant alıcıları veya herhangi bir nedenle kortikosteroid alanlarda sıklıkla bakteriyel menenjitte neden olur. 44 vakayı inceleyen retrospektif bir çalışmaya göre neonatal dönem dışındaki hamile olmayan yetişkin hastaların %36'sında altta yatan bir hastalık

tanımlanamamışken geri kalanlarda hematolojik malignensiler ve renal transplantasyon gibi 2 temel predispozan durum tesbit edilmiştir. 1995'te ABD'de yapılan çok merkezli bir çalışmada listeria menenjitisi yaşlılarda %22, neonatallerde %2, 2-60 yaş arası grupta ise %4 olarak tesbit edilmiştir (7,11,12).

Klinik özellikleri sık görülen diğer infeksiyon ajanları ile benzerlik gösterir. Akut veya subakut seyredebilir. Klinik olarak yüksek ateş, ense sertliği ve hastalık ilerlerse tremor ve/veya ataksi, iştih azlığı ve epileptik nöbetlerle karakterize olabilir. Bazı hastalarda meningeal iritasyon bulguları olmayabilir. Fokal motor ve grand mal epileptik nöbetler diğer bakteriyel menenjitlere göre listeria menenjitinde daha siktir (11,13).

BOS incelemesinde pleositoz görülür ve %100 PMNL'den %100 mononükleer hücre tipleri arasında değişkenlik gösterebilir. BOS proteini hastaların çoğunluğunda artar ve BOS glukozu yaklaşık hastaların yarısında azalmaktadır. *Listeria menenjitinde* BOS'ta gram boyamanın sensitivitesi düşüktür. Ayrıca mikroorganizmalar görülsün bile pnömokok (diplokok), difteroid (*Corynebacteria*) veya *Haemophilus* türleri ile karıştırılabilir. Bu yüzden BOS veya kan kültüründen üreme olarak difteroidler rapor edildiğinde dikkatli olunmalı veya ön tanısı viral (aseptik) menenjit olan immünsupresiflerde, kronik hastalığı olanlarda veya negatif gram boyaması olan ve akut lenfositik menenjitli yaşlı hastalarda listeria menenjitisi de düşünülmalıdır (7,14,15).

Serebrit

Serebrit genellikle serebral parankime hematojen yayılımla meydana gelir. Menenjit ve serebrit sendromları aynı hastada gözlenebilir. Klinik olarak ateş, baş ağrısı ve hemipleji görülebilir. Beyin apsesi gelişimi nadir bir komplikasyondur. Listerial beyin apsesi olan bir grup hastanın %60'ının kardiyak transplant alıcısı olduğu bildirilmiştir (16).

Rhombencephalit

MSS listeriozu olan hastaların bir kısmı rhombensefalit (beyin sapı ensefaliti) ile başvururlar. Sıklıkla bifazik seyir gösterirler. Baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusma ile başlar. Takiben birkaç gün içinde kranial sinir paralizileri, ataksi, tremor ve diğer serebellar bulgular, bilinçte azalma, hemipleji veya hemiparazi gelişebilir. Bunların da yaklaşık %50'sinde solunum yetmezliği gelişir ve mortalitesi yüksektir.

BOS incelemesi nadiren normal olur veya hafif anormallik gösterebilir. BOS ve kan kültürü yaklaşık %50 pozitiflik gösterir. Ayırıcı tanıda herpes ensefaliti, tüberküloz, toksoplazmozis, kriptokokoz ve diğer fungal infeksiyonlar, sarkoidoz, Lyme

hastalığı, lenfoma ve vaskülitler de dikkate alınmalıdır.

Serebellum, beyin sapı ve kortekste listeria lezyonlarını tesbit için Magnetik Resonans Imaging (MRI) kranial tomografiden (CT scan) daha duyarlıdır. İzole beyin sapı tutulumlarında MRI bulguları klinik bulgularla birlikte listerial infeksiyonu destekler (17,18).

Febril Gastroenterit

Listeria'ya bağlı bakteriyemi veya menenjit olan hastaların çoğunluğunda hastalıktan önce diyare ile birlikte ateş, bulantı ve kusma ortaya çıktığı görülmüştür. Ortalama kuluçka süresi 20 saattir. Eğer sadece gastroenterit tablosu varsa genellikle 2-3 gün içinde tedaviye gerek kalmadan spontan iyileşme gözlenmektedir. En sık görülen semptomlar %79 diyare, %72 ateş, %65 üşüme-titre ve %65 baş ağrısıdır. Ayrıca %59 miyalji, %55 karın ağrısı, %47 bulantı ve %26 kusma görülmektedir. Kontamine peynir tüketimine bağlı 57 hastalık bir seriye göre hastaların %21'inde bakteriyemi, %40'ında menenjit ve %39'unda meningoensefalit vardı. Ayrıca %42'sinde altta yatan predispozan hastalık vardı ve %50'den fazlası yaklaşık 65 yaşındaydı. Bu bulgular bize gösterir ki normal popülasyonun büyük bir kısmı *Listeria*'ya maruz kalmakta ve asemptomatik veya subklinik infeksiyon olarak görülmektedir (7,19,20).

Fokal İnfeksiyonlar

Listerioza bağlı fokal bulguların çoğunluğu vaka bildirileri ve küçük serilerde tanımlanmıştır. Genellikle immünsupresyon veya yaşlılık gibi predispozan faktörleri olan hastalarda görülür. Direk inokülasyon sonucu konjonktivit, deri infeksiyonu ve lenfadenit meydana gelebilir. Hematojen yayılım neticesinde ise pnömöni, ampiyem, perikardit, miyokardit, endokardit, septik artrit, osteomyelit, prostetik kapak infeksiyonu, arterit ve prostetik greft infeksiyonları, hepatit, hepatik apse, kolesistit ve endoftalmit meydana gelebilir. Peritonit ise sirozu olan CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) ile tedavi edilen hastalarda meydana gelebilir (7,21,22).

Tanı

L. monocytogenes küçük, fakültatif anaerob, sporsuz, katalaz pozitif, oksidaz negatif, gram pozitif basildir. Kanlı agar besi yerinde kolayca ürer ve inkomplet beta hemoliz yapar. Optimal olarak 30-37°C'ta ürerler, ancak soğukta zenginleştirme metodu ile (4-10°C'ta üreyebilirler) diğer bakterilerden ayırt edilebilir. Hareketli olması ile de tanıda karışıklığa neden olan *Corynebacterium* cinslerinden ayrılır. Kinik örnekler farklı gram boyanma özellikleri gösterebilirler ve görünimleri difteroidler, kok veya

diplokoklar ile karıştırılabilir. Eğer klinik olarak şüpheleniyorsak ve BOS veya kan kültüründen difteroid, streptokok veya enterokok rapor edildiyse mutlaka *L. monocytogenes* tanıda akla getirilmelidir. *L. monocytogenes*'in hücresel O ve flajeller H antijenlerine göre tanımlanmış 13 serotipi vardır. Ancak çoğunluğundan 4b, 1/2a ve 1/2b tipleri sorumludur (7,14).

Tedavi

Bu konuda kontrollü çalışmalar olmamasına rağmen listeria genellikle antimikrobiyal tedaviye duyarlıdır ve rezistans nadirdir. Ampisilin (200 mg/kg/gün, iv, 6 bölünmüş dozda) veya penisilinG (300.000 ünite/kg/gün, iv, 6 bölünmüş dozda) tercih edilen ilaçlardır. Ancak MSS infeksiyonu gibi ciddi infeksiyonlarda tek başına tedavide yetersiz kalabilmektedirler. Bu nedenle genellikle ciddi infeksiyonlarda bakterisidal bir ajan olan gentamisin ile (5-7 mg/kg/gün, 3 bölünmüş dozda) kombinasyon tedavisi yapmak etkinliği arttırmaktadır. Gentamisin ototoksisite veya nefrotoksisite gösterildiğinde kesilmelidir (7,10,23).

Penisilin alerjisi olan hastalara TMP-SMX (20 mg/kg/gün-trimetoprim, iv, 4 bölünmüş dozda) verilmelidir. TMP-SMX listeria için bakterisidaldir, serumda ve BOS'ta yeterli konsantrasyona ulaşır ve klinik etkinliği kanıtlanmıştır. Ampisilin ve TMP-SMX kombinasyonunun ampisilin ve gentamisin kombinasyonundan daha etkili olduğu bildirilmiştir. Aminoglikozidsiz rejimler renal fonksiyonları bozuk olanlarda veya nefrotoksik ilaç alanlarda tercih edilebilir. Ancak listeriada TMP-SMX için rezistans genleri tanımlanmıştır ve tedavide yetersizlikler gözlenmiştir (24-27).

İmipenem veya meropenem listeriaya karşı mükemmel in-vitro aktiviteye sahiptir. Bu ilaçlar listerial infeksiyonlar için denenebilir. Vankomisin bir alternatiftir. Eritromisin ve tetrasiklin in-vitro etkilidir. Bununla birlikte bakteriostatiktirler, klinik etkinlikleri kesin değildir ve plazmid kaynaklı rezistans bildirilmiştir. Kloramfenikol diğer ilaçlardan daha az etkilidir ve listeriosisde kullanılmamalıdır. Sefalosporinler in-vitro inaktif ve klinik olarak ineffektiftirler. Bu yüzden etiyojisi belli olmayan akut pyojenik menenjitlerde, hastalar da immünesupresif veya yaşlı iseler listeria tanısı dışlanana kadar sefalosporinler tek başına kullanılmamalıdır (7,28,29).

Tedavinin Süresi

Optimal süre bilinmemektedir ve muhtemelen hastaya ve infeksiyonun tipine göre değişkendir. İmmünesuprese hastalardaki bakteriyemi için 3-6 hafta tercih edilir. MSS infeksiyonu olan immünesuprese hastalarda tedavi süresi 6-8 hafta

olmalıdır. Tedaviye cevap kan ve/veya BOS kültürü ile takip edilebilir. Tedaviye BOS kültürü negatif ve tekrarlanan MRI'da beyin normal olana kadar devam edilmelidir. İmmünesupresif ilaçlarla tedavi edilen hastalarda listeriosis tedavisi immünesupresyon rejimini değiştirmeden genellikle başarılı olmaktadır. Ancak başlangıç antimikrobiyal tedaviye klinik cevap olmazsa immünesupresif dozu azaltılmalıdır (7,10,17).

Prognoz

Listeria infeksiyonuna bağlı mortalite çok değişkendir. Erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Predispozan faktörü olmayan yetişkinlerde hastalık genellikle iyi seyirlidir. Granülomatosis infantiseptikalı infantlarda mortalite oranı fazladır (%33-100). Meningoenfaleiti olan hastalarda tedavi edilmeyenlerde mortalite %100 iken, tedavi ile %13-43 olmaktadır. MSS infeksiyonu olan immünesuprese hastalar da yüksek mortalite gösterirler. Yaşayan hastaların çoğunluğunda ise kalıcı nörolojik sekel kalmaktadır (7,17).

Clinical, Diagnosis And Treatment Features Of Infection Due To *Listeria Monocytogenes*

Abstract:

*Listeria monocytogenes is an uncommon infection agent in our country. However, in some groups, including neonates, pregnant women, elderly persons, immunosuppressed transplant recipients, and others with impaired cell-mediated immunity, it is an important cause of life-threatening infections. It can lead to various clinical pictures such as meningitis and neonatal infection. Ampicillin, Penicillin G, and Gentamicin may be given lonely or in combination. Its course may be fatal in elderly persons or immunosuppressed patients, whereas prognosis is generally benign in patients not having predisposing factors. In this article, it was reviewed clinical pictures caused by *Listeria monocytogenes*, its diagnosis, and treatment features in the light of literature.*

Key words: *Listeria monocytogenes, Listeriosis, Diagnosis, Treatment*

Kaynaklar

1. Gelin BG, Broome CV. Listeriosis. JAMA.;261:1313-1320,1989.
2. Farber JM, Peterkin PI. *Listeria monocytogenes*, a food-borne pathogen. Microbiol Rev.;55:476-511,1991.
3. Schlech WF. Foodborne listeriosis. Clin Infect Dis. Sep;31(3):770-5,2000.
4. Bula, CJ, Bille, J, Glauser, MP. An epidemic of food-borne Listeriosis in western Switzerland: Description of 57 cases involving adults. Clin Infect Dis; 20:66,1995.

5. Gantz NM, Myerowitz RL, Medeiros AA, et al. Listeriosis in immunosuppressed patients: A cluster of eight cases. *Am J Med*; 58:637,1975.
6. Stamm, AM, Dismukes, WE, Simmons, BP, et al. Listeriosis in renal transplant recipients: Report of an outbreak and review of 102 cases. *Rev Infect Dis*; 4:665,1982.
7. Lorber B. *Listeria monocytogenes*. In: Mandell GL, Bennet JE, Dlin R (eds). *Principles and Practice of Infectious Diseases*. 5th ed., Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000; p:2208-2215.
8. Mylonakis, E, Paliou, M, Hohmann, EL, et al. Listeriosis during pregnancy: a case series and review of 222 cases. *Medicine (Baltimore)*; 81:260,2002.
9. Visintine CM, Oleske JM, Nahmias AJ. Listeria monocytogenes infection in infants and children. *Am J Dis Child*.;131:393-397,1977.
10. Lorber B. Listeriosis. *Clin Infect Dis*.; 24:1,1997.
11. Mylonakis, E, Hohmann, EL, Calderwood, SB. Central nervous system infection with Listeria monocytogenes: 33 years' experience at a general hospital and review of 776 episodes from the literature. *Medicine*; 77:313,1998.
12. Schuchat, A, Robinson, K, Wenger, JD, et al. Bacterial meningitis in the United States in 1995. *N Engl J Med*; 337:970,1997.
13. Doğanay M. Listeriosis: clinical presentation. *FEMS Immunol Med Microbiol*. Apr 1;35(3):173-5,2003.
14. Swaminathan, B, Roccourt, J, Bille, J. Listeria. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, et al, eds. *Manual of Clinical Microbiology*. 6th ed., Washington DC: ASM Pres;:341-348,1995.
15. Labetter, A, Leedom, JM, Mathies, AW, et al. Meningitis due to Listeria monocytogenes. *N Engl J Med*; 285:598,1971.
16. Eckburg, PB, Montoya, JG, Vosti, KL. Brain Abscess due to Listeria monocytogenes: Five Cases and a Review of the Literature. *Medicine (Baltimore)*; 80:223. ,2001
17. Armstrong, RW, Fung, PC. Brainstem encephalitis (rhombencephalitis) due to Listeria monocytogenes: Case report and review. *Clin Infect Dis*; 16:689,1993.
18. Mrowka M, Graf LP, Odin P. MRI findings in mesenrhombencephalitis due to Listeria monocytogenes. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. Dec;73(6):775,2002.
19. Bula, CJ, Bille, J, Glauser, MP. An epidemic of food-borne Listeriosis in western Switzerland: Description of 57 cases involving adults. *Clin Infect Dis*; 20:66,1995.
20. Dalton, CG, Austin, CC, Sobel, J, et al. An outbreak of gastroenteritis and fever due to Listeria monocytogenes in milk. *N Engl J Med*; 336:100,1997.
21. Tse KC, Li FK, Chan TM, Lai KN. Listeria monocytogenes peritonitis complicated by septic shock in a patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis. *Clin Nephrol*. Jul;60(1):61-2,2003.
22. Yu, VL, Miller, WP, Wing, EJ, et al. Disseminated Listeriosis presenting as acute hepatitis: Case reports and review of hepatic involvement in listeriosis. *Am J Med*; 73:773,1982.
23. Charpentier, E, Gerbaud, G, Jacquet, C, et al. Incidence of antibiotic resistance in Listeria species. *J Infect Dis*; 172:277,1995.
24. Winslow, DL, Pankey, GA. In vitro activities of trimethoprim and sulfamethoxazole against Listeria monocytogenes. *Antimicrob Agents Chemother*; 22:51,1982.
25. Spitzer, PG, Hammer, SM, Karchmer, AW. Treatment of Listeria monocytogenes infection with trimethoprim-sulfamethoxazole: Case report and review of the literature. *Rev Infect Dis*; 8:427,1986.
26. Merle-Melet, M, Dossou-Gbete, L, Maurer, P, et al. Is amoxicillin-cotrimoxazole the most appropriate antibiotic regimen for listeria meningoenephalitis? Review of 22 cases and the literature. *J Infect*; 33:79,1996.
27. Charpentier, E, Courvalin, P. Emergence of the trimethoprim resistance gene dfrD in Listeria monocytogenes BM4293. *Antimicrob Agents Chemother*; 41:1134,1997.
28. Poyart-Salmeron, C, Carlier, C, Trieu-Cuot, P, et al. Transferable plasmid-mediated antibiotic resistance in Listeria monocytogenes. *Lancet*; 335:1422,1990.
29. Blatt SP, Zajac RA. Treatment of listeria bacteremia with vancomycin. *Rev Infect Dis*.;13:181-182,1991.